

LA REVUE

DU RIRS

Revue à comité de lecture

L'INTERCULTUREL

DANS

les — les — les

Lettres • Arts • Sciences

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science est un groupe d'universitaires marocains, africains et étrangers animés par des valeurs académiques partagées. Ouvert sur différents pôles de recherche, le RIRS adhère à une éthique conforme aux règles de la bienséance et du professionnalisme que chaque membre répercute quotidiennement de par l'exercice de ses fonctions. La revue du RIRS offre une tribune académique libre, articulée autour d'une charte éthique et éditoriale qui concilie entre la liberté d'expression, la rigueur réflexive et l'édification intellectuelle. Elle engage ses contributrices et ses contributeurs, membres ou partenaires du RIRS, à promouvoir une dynamique fondée sur différents angles et approches.

Conception & coordination

Pr. Aïcha Abdelouahed - Maroc

Courriel : abdelouahedaicha@gmail.com

Pr. Samia Belhaj - Maroc

Courriel : samiabel5@hotmail.com

Pr. Nabila Bhih - Maroc

Courriel : nabila.bhih@gmail.com

Pr. Adil Cherkaoui – Maroc

Courriel : cherkaoui.adil.casa@gmail.com
adil.cherkaoui@univh2c.ma

Pr. Hicham Jirari - Maroc

Courriel : hicham.jirari@fstm.ac.ma
hicham.jirari@univh2c.ma

Équipe de rédaction

Yassir Aboubeker
Latefa Ahrare
Youssef Atif
Maria Bouzine
Mohamed Defaa
Majda El Mortaji

Abdelmajid El Hakouni
Hicham Jirari
Yasmina Mesbahi
Hervé Ondoua
Elhoussine Rhout
Jaouad Serghini

- Pr. Aïcha Abdelouahed (UMP-Oujda)
- Pr. Samira Bahoum (UMV-Rabat)
- Pr. Sabrina Bannani (UVT-Tunis)
- Pr. Nadia Bayed (UMV-Rabat)
- Pr. Samia Belhaj (UIT-Kenitra)
- Pr. Nabila Bhih (UHII-Casablanca)
- Pr. Mhadeb Boudabous (ISET-Nabeul)
- Pr. Nadia Chafiq (UHII-Casablanca)
- Pr. Adil Cherkaoui (UHII-Casablanca)
- Pr. Elassaad Elharbaoui (ISCE-Carthage)
- Pr. El Mostafa Ftouh (USMS-Beni Mellal)
- Pr. Driss El Omari (USMBA-Fès)
- Pr. Hicham Jirari (UHII-Casablanca)
- Pr. Asmaa Mesrar (UHII-Casablanca)
- Pr. Ahmad Mousa (UP-Amman)
- Pr. Fatima Zahra Mrabbi (UMV-Rabat)
- Pr. Chaimae Tailassane (UMI-Meknès)
- Pr. Siham Zarrouq (UHII-Casablanca)
- Pr. Meriam Zerzeri (ISCE-Carthage)

Open access sur

www.zenodo.org

Illustrations

Les photos des contributrices et des contributeurs sont édités avec le consentement de leurs propriétaires. Les illustrations ont été soit filtrées libre de droits, soit référencées en usage libre, soit rattachées à leurs sources sans but commercial.

NOTRE ENGAGEMENT ÉDITORIAL

*Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le
devoir en est l'humble navigateur et la
passion l'indéfectible carburant !*

La revue du RIRS est une tribune indépendante. C'est une revue semestrielle à comité de lecture avec expertise en double aveugle. Elle s'adresse à un large public, toutes catégories confondues. De par la diversité académique de ses contributrices et de ses contributeurs, principalement des universitaires et des enseignants-chercheurs, elle se propose de partager non seulement des réflexions, mais également le désir philanthropique de cultiver les expériences et les connaissances à l'échelle nationale et internationale. Elle touche à tous les sujets d'actualité et spécifiquement aux problématiques qui animent le secteur de l'éducation et de l'enseignement.

Sa devise, ci-haut, est inspirée d'un personnage, Sani Nax Rifati, cité dans une célèbre série télévisée. Sa vocation académique la prédispose à observer scrupuleusement les droits d'auteurs et la propriété intellectuelle. Elle véhicule des valeurs mondiales alignées sur la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'originalité, l'éthique, l'authenticité et l'empathie. Elle fait du Beau, du Vrai, du Juste et du Bien des concepts fédérateurs résonnant à travers ses différents contenus (rédactionnels et visuels). Toute ressemblance avec des contenus déjà publiés ne sera que pur hasard.

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

L'interculturel

Être Soi ne suffit pas !

Imaginez des personnages mythiques ou extraordinaires dotés de pouvoirs et d'aptitudes spéciales, différents des communs des mortels, différents les uns des autres, mais unis pour atteindre un objectif commun dont dépendraient leurs destins !

Pourquoi pas ! Après tout, dans un monde ordinaire, les parents et les grands parents préparent la même recette pour leurs enfants : raconter des histoires à toutes sortes de fins – nourrir l'imaginaire entre autres ou encore fertiliser les rêves pour desservir des valeurs communes !

Mais, pas que les enfants ! Les adultes également ! L'on pourrait penser à la légende du Graal qui dure depuis le XII^e siècle, de la même façon que l'on pourrait évoquer les superhéros de la saga Marvel ! Ayant fait l'objet de plusieurs adaptations (en bande-dessinée, au cinéma), ces occurrences concernent des protagonistes qui partagent des territoires communs et qui y conjuguent leurs croyances, leurs cosmogonies, leurs conflits, leurs éthiques.

Cela ne pourrait qu'émerveiller ! Si c'est le cas, il serait pertinent de rappeler une réalité antique : être soi ne suffit pas ! Dans sa *Poétique*, Aristote introduit le concept de la catharsis, du grec « *katharsis* » signifiant « purgation ». Il est question de catharsis : la purgation des passions comme effet conséquent à un spectacle tragique. A la suite d'un processus d'identification aux personnages, le public évacue ses émotions refoulées et ressent une satisfaction psychique.

Le spectacle, la mise en scène, l'art, le roman, la poésie, la musique, le cinéma et bien d'autres lieux d'expression, pourraient ainsi représenter des microcosmes interculturels où l'illusion du réel influencerait les réalités locales, régionales, continentales, mondiales.

Les rôles et les statuts incombant aux organismes et aux organisations, les partenariats stratégiques et économiques, les coalitions entre Etats, la promotion des patrimoines architecturaux, historiques : autant de modes et de protocoles pluriels qui ne trouvent de sens que dans leur *interdépendancialité* c'est-à-dire dans la dynamique de leur engagement interactionnel pour atteindre un niveau d'interculturalité susceptible de répondre à des défis chroniques ou circonstanciels.

Le bain culturel natal permet d'asseoir la diversité dans le monde ; tandis que l'humain qui en est issu finit par s'exposer à la différence d'autrui enrichissant de facto son identité par l'exercice de l'altérité, abstraction faite de tout facteur idéologique qui pourrait s'en mêler. D'où l'apport avérée de Tzvetan Todorov (1986) en ce qu'il souligne l'inéluctabilité du « croisement des cultures » et considère l'interculturel comme « constitutif du culturel ».

Aussi optimiste que cette réflexion pourrait paraître, elle ne culminerait qu'avec la complexité du réel. Si les fictions montrent souvent le triomphe des figures héroïques, dans la vraie vie, l'individu pourrait les imiter sauf qu'il se projette dans un scénario incertain où il est acteur de son propre film. Héros ou anti-héros, il est confronté à son égo, à sa culture d'appartenance, aux normes environnementales ; ses expériences le prédisposeraient ou pas à activer ou endormir son intelligence émotionnelle, sa pensée critique, sa résilience ; à mettre de l'ordre ou pas dans sa mosaïque identitaire ; à savoir préserver sa singularité tout en restant perméable au contact du divers.

C'est dans cette perspective, que le 12^e numéro de la revue du RIRS accueille ces préoccupations à travers différentes contributions qui interrogent une panoplie d'objets épistémologiques, littéraires, artistiques, politiques, etc. Elles nous interpelleraient, à juste titre, sur notre capacité à sonder les espaces tiers où opère aussi bien la réflexivité que l'autoréflexivité.

Par
Hicham Jirari

L'ANALOGIE DE L'ICEBERG

*L'analogie de l'iceberg de Robert Kohls illustre la tendance générale que nous avons à **percevoir et à juger les autres cultures** à travers notre propre cadre de référence : l'ethnocentrisme*

Source URL :

<https://sitoilien.be/fiches/travailler-linterculturel/>

Source URL :

<https://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/risques-interculturels-typologie-et-diagnostic-2/>

4 Éditorial

L'interculturel

Être *Soi* ne suffit pas ! [4]

Par Hicham Jirari

7 Ancrage

Vivre ensemble

Mais différemment [7-9]

Par Jaouad Serghini

La communication interculturelle à l'ère du numérique [10-12]

Par Maria Bouzine

13 Littérature

De l'interculturalité à la transculturalité dans la littérature beur

Analyse sémantique de *Le gone du Chaâba* d'Azouz Begag et *Georgette !* de Farida Belghoul [13-15]Par Abdelmajid El Hakouni
Youssef Atif

Jacques Derrida et le décentrement linguistique

La figure de l'altérité [16-18]

Par Hervé Toussaint Ondoua

Le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science (RIRS), remercie son lectorat pour l'intérêt porté à sa revue ainsi que ses membres actifs, ses contributrices et contributeurs !

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

19 Art & Culture

De la tribune à la scène

***La Victoria* de Mohamed Amine Sahel et l'interculturel des formes ultras [19-22]**Par Latefa Ahrarre
Yasmina Mesbahi**23 Didactique du FLE**

Par-delà les mots

L'enseignement des expressions idiomatiques, de la médiation culturelle au développement de la compétence interculturelle en FLE [23-27]

Par Majda El Mortaji

28 Three questions for

Simohamed Defaa [28-31]

Interview

By Hicham Jirari

32 Politique

Le Chat GPT comme opportunité de renforcer l'enseignement et l'apprentissage adaptatif des langues à l'université

Cas du module « langues étrangères » [32-34]

Par Yasser Aboubeker

35 مسار و شهادة

التنوع الثقافي وتبادل الخبرات في تطوير منظومة التربية والتكوين
المغرب كرائد إفريقي في بناء سياسات تعليمية منفتحة
الحسين غوات

37-41 Appels**42-45 Membres du comité de lecture****46 Numéros de la revue du RIRS****47 C'est à lire****47 Prochain numéro**

**LA REVUE
DU
RIRS**

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

Vivre ensemble Mais différemment

Par
**Jaouad
Serghini**

La notion de « vivre ensemble » fait référence à tout un projet de société. Elle fait depuis une dizaine d'années les choux gras des médias tellement elle semble être galvaudée. Dirigeants, politiciens, éducateurs, penseurs et chercheurs se l'approprient à maintes reprises. L'interculturel cherche à tirer profit de la condition de diversité culturelle. Il est à noter que n'importe quelle diversité nécessite une gestion sinon très vite elle peut se tourner vers l'anarchie. Dès lors, la diversité culturelle au sein de laquelle vivent les porteurs de cultures exige la présence de repères afin que les sujets puissent s'orienter au sein de cette diversité.

Rappelons que Barthes, dans son cours inaugural au collège de France avait intitulé sa leçon « Comment vivre ensemble ? ». (Barthes, 1976-1977,) où il avait exposé sa vision relative aux conditions de la vie communautaire et de voir comment l'individu peut-il concilier individualité et vie collective. Qu'il soit un modèle de cohabitation pacifique entre plusieurs cultures, ethnies et religions, ou un concept de gestion politique de la différence ou bien un mode d'existence et d'interaction auquel adhère la société ; le vivre ensemble revendique l'émergence d'une conscience du destin commun qui lie l'ensemble des porteurs de cultures indépendamment de leur différence ethnique. Participant d'un sentiment de citoyenneté engagée qui dicte aux sujets leurs comportements envers soi et envers l'Autre, nous pouvons déduire que le vivre ensemble est une forme d'interaction citoyenne basée sur le principe de différence et de reconnaissance de cette différence.

Le concept de vivre ensemble c'est de la praxis, il ne veut nullement dire « *vivre à côté, les uns des autres sans se rencontrer, mais seulement se croiser* ». (Laplatine, 2015). À ce stade, le vivre ensemble est une actualisation du nous. Toutefois ce nous est-il inclusif ou exclusif ? Ce nous du vivre ensemble suscite un nombre conséquent d'interrogations :

« *Il convient d'interroger les modalités de cette inclusion du nous et de poser la question de son extension. Ce nous veut-il dire nous tous ou nous autres ? Vivre ensemble peut-il aller jusqu' à vivre tous ensemble ? Comment articuler le nous et le tous ?* » (Laplatine, 2015)

Il va de soi qu'il est difficile voire impossible de vivre *tous* ensemble, cela suppose qu'à l'intérieur de cette vie commune il faudrait prévoir une marge d'individualité qui permettra de rendre le vivre ensemble flexible. La conciliation du sentiment légitime et vital de l'individualité d'un porteur de culture avec la vie collective passe un processus de régulation entre besoin et devoir, entre désir et envie, coopération et compétition. Autrement dit vivre ensemble est d'abord une envie d'être ensemble, un désir ressenti et partagé par les membres d'une communauté. Vivre ensemble suppose également un minimum de confiance garant d'un vécu sans peur.

« *Vivre est devenu de plus en plus dangereux, du moins nous le croyons, et cela peut entraîner chez certains de véritables phobies, le danger peut venir de l'eau, de l'alimentation, des virus (le SIDA, Ebola), de la médecine, des transports, des autres et en particulier des étrangers, milieu fertile à la production des terroristes, les migrants peuvent être perçus, comme c'est le cas des Mexicains parvenus à franchir la frontière des Etats-Unis où des réfugiés d'Afrique et de Moyen-Orient arrivant sur les côtes espagnoles et italiennes, comme des hordes d'envahisseurs.* » (Laplatine, 2015)

Pour transcender cette phobie plutôt la domptée il paraît urgent de repenser l'interculturel et le multiculturel. Les deux concepts prennent pour ancrage la question de la diversité et de la différence. Le multiculturalisme se borne à reconnaître le principe de différence sans pour autant présenter une réelle stratégie pragmatique pour la gestion des différences des porteurs de cultures qui vivent et doivent cohabiter au sein de sociétés multiculturelles. L'interculturel promeut la diversité culturelle, toutefois cette reconnaissance souvent est compromise. La diversité au lieu d'être

un atout qui favorise le vivre ensemble, devient paradoxalement l'outil par lequel la ghettoïsation des minorités est renforcée en stigmatisant leurs origines culturelles.

Soulignons également le rôle majeur du cyberspace en matière de vivre ensemble. Il serait à notre sens aberrant de ne pas prendre en considération le rôle incontournable qu'est en train de jouer le cyberspace dans la consolidation des liens entre porteurs de cultures. Le cyberspace a fait que les distances disparaissent. Le vivre ensemble qui signifie une présence collective dans un même espace est devenu à son tour un vivre ensemble virtuel. La composante spatiale du vivre ensemble connaît ainsi une extension pour incorporer une composante temporelle. Vivre ensemble mais à distance.

■ Diversité et reconnaissance

Dans son rapport mondial relatif au dialogue interculturel, l'Unesco signale que :

« La clé d'un dialogue interculturel réussi est dans la reconnaissance de l'égalité de dignité des participants. Cela présuppose la reconnaissance - et le respect - des diverses formes de savoir et de leurs modes d'expression, des coutumes et des traditions des participants et des efforts engagés pour créer, sinon un contexte culturellement neutre de dialogue, du moins un contexte culturellement neutralisé, qui permette aux communautés de s'exprimer librement. »
(UNESCO, 2010)

L'instance mondiale met l'accent sur ce que nous pouvons nommer le scénario de la reconnaissance. En effet, dans le nouveau contexte marqué par la digitalisation accélérée des sociétés et la diversité culturelle et religieuse, les modalités du vivre ensemble soulèvent de nombreuses questions comme nous l'avons susmentionné. Toutefois il sied de noter que le vivre ensemble et le dialogue interculturel ne peuvent se concrétiser que si et seulement si les deux concepts s'appuient sur celui de la reconnaissance. Pour la simple raison que le dialogue interculturel et le vivre ensemble concernent les porteurs de cultures qui se trouvent engagés dans des échanges, des interactions, et des rencontres souvent passionnels. Le principe de la reconnaissance fait référence à un cadre juridique en ce sens qu'il est en conformité

avec les droits culturels reconnus par le droit international des droits de l'homme. Signalons que par reconnaissance nous nous focalisons sur les droits culturels des porteurs de cultures.

La reconnaissance des droits culturels implique de la part des Etats, la reconnaissance de la diversité à la fois culturelle et identitaire des sujets. Ce qui pose un problème pour les Etats qui adoptent une position réticente face à ce concept, car dans la logique du pouvoir la reconnaissance est synonyme d'activités et de revendications parfois séparatistes ce qui est à l'opposé de la mission première du pouvoir à savoir la préservation de l'unité nationale. La reconnaissance des droits culturels des porteurs de cultures, et qui parfois ont le statut de minorité, exige l'établissement d'un arsenal juridique capable d'accompagner les groupes minoritaires dans le processus de leur intégration, mais en même temps cet arsenal devrait s'adresser aussi à la majorité afin qu'elle intègre dans ses pratiques aux quotidiens le principe de reconnaissance. Cela revient à dire que les institutions sont appelées à redoubler d'efforts pour l'intégration du concept de reconnaissance dans le droit et également dans la formation. À ce stade nous tenons à souligner le rôle majeur de la formation dans l'acquisition des différentes compétences qui permettent la réalisation des différents scénarios interculturels notamment à l'université :

« Les établissements de l'enseignement supérieur jouent un rôle important dans le renforcement du dialogue interculturel, par l'intermédiaire de leurs programmes d'enseignement, en tant qu'acteurs dans la société et comme lieux de mise en pratique du dialogue interculturel. Comme l'affirme le Comité directeur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'université se définit le mieux par son universalité- son attachement à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture sur le monde- basée sur des valeurs héritées des Lumières. L'université est donc favorablement placée pour former des « intellectuels interculturels », qui peuvent jouer un rôle actif dans la sphère publique. Ce processus doit s'appuyer sur la recherche universitaire de l'apprentissage interculturel, afin de prendre en compte l'« apprendre à vivre ensemble » et la diversité culturelle dans toutes les activités d'enseignement. » (Conseil de l'Europe, 2008).

Certes, l'université est appelée plus que jamais à être au rendez-vous ; celui de la formation à et par l'interculturel. Une formation que nous estimons urgente au regard des modifications qu'est en train de vivre le monde et qui laissent les porteurs de cultures souvent déconcertés faces à ces mutations. L'enseignement de l'interculturel au supérieur doit faire l'objet de recherches scientifiques qui mettent les différents scénarios interculturels (celui du vivre ensemble, du dialogue interculturel, de la reconnaissance) au centre des prérogatives de toute université appelée à former des *intellectuels interculturels* conscients de leur rôle à jouer au sein d'un contexte marqué de plus en plus par la diversité culturelle.

Références bibliographiques

Barthes R, (1976-1977). *Comment vivre ensemble ? Simulations romanesques de quelques espaces quotidiens*. Collège de France.

Laplatine F, (2015). « Nous tous et nous autres », in *Pluralité et vivre ensemble*, Francine Saillant (dir.). Laval : Presses de l'université de Laval.

Serghini J, (2023). *L'enseignement de l'interculturel à l'épreuve des soft skills*. Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Oujda.

UNESCO, (2010). *Investir dans la diversité culturelle et le dialogue interculturel*. Éditions Unesco.

Conseil de l'Europe, (2008). *Livre blanc sur le dialogue interculturel*. Strasbourg.

Notice

Jaouad Serghini est professeur de littérature francophone et française à l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Il travaille sur les écrits francophones de la nouvelle génération et s'intéresse notamment aux questions interculturelles, aux (re)constructions identitaires et au renouveau au sein du champ littéraire subsaharien et maghrébin qu'il aborde dans une perspective transdisciplinaire. Il est notamment l'auteur des ouvrages: *Ecce corpus*, Rome: Effigi, 2026. *La littérature subsaharienne du renouveau : Nouvelles voies romanesques des Suds : 1990-2020*, Paris : L'Harmattan, 2023, *L'enseignement de l'interculturel à l'épreuve des softs skills*, FLSH, 2023.

Bien vivre ensemble, au quotidien !

Source URL :

<https://www.stclairdelatour.com/environnement/bien-vivre-ensemble/>

Bien vivre ensemble à l'épreuve de la théorie des besoins ?

LA PYRAMIDE DES BESOINS DE MASLOW

Source URL :

<http://les.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-cha2-le-monde-ajourd-hui>

LA REVUE DU RIRS

La communication interculturelle à l'ère du numérique

Par
**Maria
Bouzine**

« *Nous vivons ainsi l'ère des mobilités sur tous les plans (réelles, imaginaires, géographiques, identitaires, intellectuelles...)* » (Serghini, 2023)

Le monde actuel est saisi par un mouvement frénétique qui caractérise les sociétés et les individus. Cette mobilité à plusieurs échelles tend vers une amplification des rapports et des échanges des porteurs de culture. D'où l'importance de la communication interculturelle qui devrait accompagner ces différentes mutations que vit le monde. Le défi majeur qu'impose une recherche sur la communication interculturelle et par extension sur l'interculturel c'est la profusion des définitions et des approches au point de créer des confusions voire des contradictions à la fois épistémologiques et méthodologiques au point de mettre les concepts de l'interculturel et de la communication interculturelle au cœur de l'actualité.

■ La communication interculturelle

Au sein d'un monde digitalisé où le cyberespace a réussi à abolir toutes les frontières, le porteur de culture vit dans l'échange continu et instantané. La communication, qui est un pilier de la vie sociale, est devenue à son tour digitalisée mettant ainsi en relation des porteurs de cultures constamment connectés.

Dans ses travaux, Lévi-Strauss avait mis l'accent sur les critères qui permettent la survie d'une culture à savoir ce mouvement d'osmose qu'une culture entretient avec d'autres cultures. Les cultures ont toujours communiqué entre elles, cette communication a permis à l'humanité d'atteindre un certain degré de développement qui constitue en quelque sorte les différents aspects du cumul culturel dont les effets « *n'ont jamais été le fait de cultures isolées, mais bien de cultures combinant, volontairement ou involontairement, leurs jeux respectifs* ». (Lévi-Strauss, 1987).

En effet, les cultures ont toujours eu une forme d'échange entre elles, une forme de communication interculturelle qui met en synergie et les cultures et les porteurs de cultures. S'il est vrai que le concept de l'interculturel prête à un embarras de définition, la communication interculturelle l'est encore davantage. Toutefois, les définitions que nous avons consultées nous ont révélé que les approches interactionniste et culturaliste sont souvent privilégiées quand il s'agit d'aborder le concept de communication interculturelle comme le montre cette première définition :

« *Par communication interculturelle il faut d'abord entendre les relations qui s'établissent entre personnes ou groupes appartenant à des cultures [culture étant pris dans sa signification anthropologique] différentes.* » (Ladmiral et Lipiansky, 1989)

Dès lors, la communication interculturelle implique des échanges entre des cultures et des porteurs de cultures qui ont une expérience individuelle de leur culture. Ces échanges laissent entrevoir des enjeux et des défis qu'impose la communication interculturelle.

■ Enjeux de la communication interculturelle

Etant donné l'accélération de la digitalisation des moyens de communication qui a conduit à une intensification des contacts interculturels entre les porteurs de cultures, la communication interculturelle est devenue à la fois « *un enjeu et un défi* » (Ladmiral et Lipiansky, 1989)

Signalons que les enjeux de la communication interculturelle résident à multiples niveaux : politiques, économiques, culturels et sociaux. Au niveau économique, la communication interculturelle s'intéresse aux échanges au sein des sociétés multinationales et à la manière avec laquelle s'effectue la communication dans des institutions multiculturelles et d'étudier l'impact de ces échanges sur le management, le marketing et le commerce international.

Sur le plan culturel, la communication interculturelle met en rapport la question de l'identité dans son rapport à l'altérité. En effet, les porteurs de cultures à travers leurs échanges actualisent leurs valeurs, leurs visions du monde et leurs représentations de l'Autre.

Le porteur de culture par le biais de la communication interculturelle met en jeu l'image de soi, c'est en quelque sorte un accès à l'être, à l'existence par rapport à l'Autre et c'est :

« au travers des interactions quotidiennes et des images qu'elles nous renvoient que se construit peu à peu l'image que nous nous faisons de nous : la représentation et l'estime de soi découlent pour une large part du miroir d'autrui, des retours des messages que nous émettons. » (Cabin et Dortier, 2005)

L'identité se manifeste ainsi à travers le discours, elle entre en jeu par l'intermédiaire de la langue. Sur le plan social, la communication interculturelle tend vers ce qui est appelé la communication interpersonnelle en ce sens que *« chaque comportement communicatif s'inscrit dans un jeu (social) nécessairement porteur d'enjeux »*. (Bourdieu, 2005). Dans ce « jeu social », la communication interculturelle se focalise sur les interactions entre les porteurs de cultures et les enjeux de ces échanges. En effet, la communication interpersonnelle, comme variante de la communication interculturelle, permet au porteur de culture de consolider le lien social qu'il partage avec l'autre. Elle lui permet également de se positionner vis-à-vis de l'autre. L'aspect social de la communication interpersonnelle apparaît dès lors à travers le jeu d'influence qui se dégage aux travers des échanges ainsi que des problèmes sociaux qui en découlent.

■ **L'identité culturelle à l'épreuve de la communication interculturelle**

Comme nous venons de le voir, la communication interculturelle met en relation des porteurs de cultures qui disposent d'une expérience personnelle de leurs cultures. Cette expérience est appelée identité culturelle. Bien que le concept d'identité culturelle prête à *« confusion »*. (Abou, 2002) elle est généralement définie comme une forme d'identification du porteur de culture à un groupe donné.

Toutefois, cette identification n'est pas exclusive car l'identité culturelle présuppose une multitude de repères qui la détermine c'est-à-dire *« plusieurs identifications particulières à autant d'instances culturelles distinctes »*. (Abou, 2002).

L'identité culturelle actualise ainsi plusieurs repères symboliques, permettant aux porteurs de cultures de faire appel à plusieurs instances culturelles dans leurs échanges. Ces instances culturelles représentent dans l'ensemble des savoirs culturels bien précis qui émanent des sociétés et des groupes d'appartenance des porteurs de cultures. Signalons que ces derniers sont conditionnés par leurs milieux d'appartenance, et que chacun s'approprie à sa manière les données culturelles que lui offre son milieu socioculturel.

À ce stade, nous pouvons avancer que chaque porteur de culture se meut dans un bain culturel et que ses comportements, attitudes, valeurs et croyances sont régis par ce contexte dont il possède une représentation spécifique. Le porteur de culture à travers la communication interculturelle a l'occasion d'avoir une représentation de son identité culturelle.

Cette représentation se matérialise lors des échanges établis avec l'autre. Notons que l'identité culturelle s'inscrit elle aussi dans le cadre de la diversité culturelle. Dès lors, la question qui nous paraît cruciale c'est de voir dans quel cadre cette identité est convoquée pour permettre aux porteurs de cultures de se positionner vis-à-vis de l'Autre ?

Avant de répondre à cette question, il sied de rappeler que *« l'identité culturelle dérive d'une tension constante entre un besoin d'affiliation et un besoin de différenciation »*. (Gudykunst, 1994). Autrement dit lorsqu'un porteur de culture adhère à un groupe donné, cela suppose qu'il se conforme aux normes de ce groupe du moins les normes impératives pour être accepté. À cette étape, c'est le besoin d'appartenance qui est satisfait. En corollaire, les membres d'un groupe dans leur interaction mettent souvent en exergue certaines de leurs spécificités culturelles qui permettent de distinguer leur groupe des autres ce qui revient à satisfaire leur besoin de différenciation comme le montre l'exemple suivant :

« Ainsi par exemple, quelles que soient son appartenance de classe et son appartenance régionale, le Canadien français est, suivant les circonstances, porté à se percevoir et à se présenter soit comme Canadien-le Canada étant sa communauté de référence devant les étrangers-soit comme Québécois ou Acadien-la communauté québécoise ou acadienne étant son ethnie de référence par opposition au Canadien anglophone. » (Abou, 2002)

Nous pouvons déduire que c'est lors des échanges entre porteurs de cultures que l'identité culturelle se trouve actualisée. Elle devient un enjeu majeur de la communication interculturelle en ce sens que chaque porteur de culture vise à afficher ostensiblement son appartenance en l'inscrivant dans un processus de différenciation de l'Autre.

Le porteur de culture lors d'une communication interculturelle vise une certaine reconnaissance de son identité culturelle. Cette reconnaissance est garante de la réussite de cet échange. Dans ce sens, Carmel Camilleri constate les difficultés que les étrangers peuvent rencontrer dans les sociétés modernes industrialisées pour accorder leurs identités « pour soi » et « pour autrui » :

« D'où le renforcement considérable, sinon même la naissance d'une « identité polémique » visant à se faire reconnaître pour ce que l'on est (opérations d'identification) contre ce qu'autrui voudrait nous faire être ou faire croire que l'on est (opérations de dénaturation). » (Camilleri et Malewska, 2000)

Ce qui transparait c'est l'enjeu majeur que représente l'identité culturelle dans le processus de reconnaissance entre les porteurs de cultures. Certes, la culture constitue un cadre de référence qui permet à l'individu de se référer à des valeurs, à des normes qu'il actualisera lors des interactions avec l'Autre. Toutefois, c'est des représentations culturelles qui s'activent et entrent en jeu lors des échanges entre les porteurs de cultures.

Références bibliographiques

Abou, S. (2000). *Identité culturelle*. Beyrouth : Les Éditions Perrin et Les Presses de l'Université Saint Joseph.

Bourdieu, P. (1982). *Ce que parler veut dire*, Fayard, in Philippe Cabin, J.F. Dortier, (2005). *La communication : Etats des savoirs*, Paris : Ed. Sciences humaines.

Cabin, P. et Dortier, J. F. (2005). *La communication : Etats des savoirs*. Paris : Ed. Sciences humaines, 2005.

Camilleri, C. et Malewska, P. et al (2000). *Stratégies identitaires*. Paris : PUF.

Gudykunst, W. B. (1995). « Anxiety/uncertainty management (AUM) theory: current status. », (1994). In Wiseman R. L. (Éd.): *Intercultural communication theory* (pp.8-58). Thousand Oaks, London: Sage Publications.

Ladmiral, J. R. et Lipiansky, E. M. (1989). *La Communication interculturelle*. Paris : Armand Colin.

Lévi-Strauss, C. (1987). *Race et Histoire*. Paris : Denoël.

Serghini J. (2023). *L'enseignement des soft skills à l'épreuve de l'interculturel*. Oujda : Publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines.

Notice

Maria Bouzine est Docteure en sciences de la culture et de la communication de l'Université Mohammed Premier d'Oujda, membre de l'équipe de recherche : "Littérature des voyages et Littératures francophones contemporaines : Recherches Interdisciplinaires et Interculturelles" du Laboratoire Littérature générale et comparée : Imaginaires, Textes et Cultures. Elle est professeure de langue française. Ses publications portent sur la littérature contemporaine, la culture et l'interculturel dans une perspective transversale et transdisciplinaire.

Comprendre la culture numérique ?

Source URL :

<https://facemweb.com/blog/notoriete/culture-numerique-definition/>

De l'interculturalité à la transculturalité dans la littérature beur

Analyse sémantique de *Le gone du Chaâba* d'Azouz Begag et *Georgette !* de Farida Belghoul

Par
**Abdelmajid
El Hakouni**

&

**Youssef
Atif**

Depuis les années 1980, la littérature dite beur occupe une place singulière dans le champ littéraire francophone. Issue des expériences migratoires et post-migratoires, elle met en scène des trajectoires identitaires marquées par la tension entre culture d'origine et culture d'accueil (Atif, 2024). Ces productions littéraires constituent un terrain privilégié pour interroger la notion d'interculturalité, non seulement comme cadre sociologique, mais aussi comme construction discursive et sémantique.

Dans cette perspective, l'interculturel ne se réduit pas à la simple coexistence de cultures différentes ; il renvoie à un processus dynamique de négociation, de confrontation et de reconfiguration des identités. Certains textes vont même au-delà de cette logique interactionnelle pour esquisser une transculturalité, entendue comme dépassement des frontières culturelles rigides.

Cet article se propose d'analyser comment la littérature beur fonctionne comme un espace sémantique de négociation interculturelle, à travers l'étude de deux romans : *Le gone du Chaâba* (Begag, 1986) et *Georgette !* (Belghoul, 1986). L'objectif est de montrer que ces œuvres mettent en place, par des réseaux de sèmes et d'isotopies, des parcours de sens allant de l'interculturalité vécue à la transculturalité envisagée.

Notre réflexion s'articule autour de trois axes. Il est question, de prime abord, d'esquisser les repères épistémologiques et terminologiques des notions « interculturalité » et « transculturalité ». Ensuite, l'accent sera mis sur la méthode d'analyse de la sémantique des textes de François Rastier (2001).

Enfin, nous présenterons l'analyse sémantique du corpus en vue de mettre en exergue les manifestations de l'interculturalité et la transculturalité dans la production littéraire beur.

I L'interculturalité et la transculturalité : repères épistémologiques et terminologiques

L'origine du terme « interculturalité » renvoie aux études comparatives (Murdock, 1932) et a été développée en sciences humaines jusqu'à la communication interculturelle des années 1970, centrée sur codes verbaux/non verbaux, proxémie et malentendus (Hall, 1976). Dans les années 1980, l'UNESCO a précisé le concept en insistant sur la dynamique relationnelle fondée sur la reconnaissance de l'altérité et la négociation des différences (UNESCO, 1982). L'interculturalité désigne ainsi les interactions qui surviennent au contact de cultures différentes, souvent dans des rapports asymétriques (Abdallah-Preteille & Porcher, 1996).

La transculturalité dépasse la logique binaire de l'entre-deux pour envisager l'identité comme circulation, métissage et recomposition permanente : « *les cultures ... se caractérisent par des processus d'entrelacement et de mélange* » (Welsch, 1999). Les travaux fondateurs de Welsch ont été prolongés par des recherches plus récentes qui mettent l'accent sur la circulation des cultures, l'hybridité identitaire et la dynamique transculturelle (Welsch, 2012 ; Appadurai, 2013). Ces deux notions sont pertinentes pour analyser les discours identitaires dans la littérature beur.

I Analyse sémantique interprétative

Méthodologiquement, l'étude s'inscrit dans la sémantique interprétative de François Rastier. Le sens émerge de la récurrence de sèmes (traits sémantiques) organisés en isotopies qui structurent les parcours interprétatifs du texte. La démarche consiste à : i) identifier les sèmes dominants ; ii) dégager les isotopies récurrentes ; iii) rendre compte de la dynamique du parcours interprétatif (El Hakouni, 2025). Appliquée au corpus (Begag, Belghoul), cette approche met en relief les thématiques de l'identité, de la langue, de la reconnaissance et de l'altérité et permet d'observer le passage de l'interculturel à la transculturalité.

L'interculturalité se construit autour d'une isotopie de la reconnaissance sociale, notamment par l'école :

« La meilleure note de toute la classe, à moi, Azouz Begag, le seul Arabe de la classe. Devant tous les Français ! J'étais ivre de fierté » (Begag, 1986, p. 224)

Dans cette séquence, l'expression « l'Arabe de la classe » actualise un sème d'altérité assignée, mais la réussite scolaire « la meilleure note... », active les sèmes de /légitimation/, /visibilité/ et /fierté/, produisant un renversement symbolique : l'école devient médiation interculturelle où l'altérité peut être atténuée par la performance. Par ailleurs, dans la séquence subséquente :

« Nous avons appris à connaître nos différences, à les accepter. Nous savions nous disputer pour le plaisir de se chamailler, de nous traiter, mais toujours dans une joyeuse ambiance de fraternité » (Begag, 1986, p. 105)

Ici, se profile l'actualisation de l'isotopie de la /confraternité/ : les sèmes /différence/, /acceptation/, /fraternité/ traduisent une coexistence culturelle relativement pacifiée, fondée sur un vivre-ensemble pragmatique.

Georgette ! déplace la négociation interculturelle vers l'intime. L'entre-deux identitaire s'inscrit dans les sèmes /indétermination/, /errance/ et /quête de soi/ : la quête de repères se vit comme tension existentielle. La langue est figurée comme frontière activant les sèmes /obstacle/ et /exclusion/ et soulignant l'asymétrie des rapports linguistiques et culturels :

« Le français, c'est comme un mur, on ne peut pas le franchir si on n'a pas les mots justes ... » (Belghoul, 1986, p. 33),

Cependant, le roman ouvre sur une isotopie de transculturation :

(...) elle était convaincue qu'il fallait vivre sa culture pleinement, en même temps qu'il fallait être ouvert aux autres, aux autres cultures. Elle ne voulait pas que son identité soit enfermée dans des frontières étroites.

Ainsi, A. Begag et F. Belghoul partagent un univers sémantique interculturel mais selon des modalités complémentaires : l'un privilégie l'interculturalité sociale et institutionnelle (reconnaissance extérieure), l'autre explore une interculturalité intériorisée menant à la transculturalité.

La littérature beur : un espace sémantique de médiation

L'analyse montre que la littérature beur dépasse la représentation mimétique de l'expérience migratoire pour constituer un univers sémantique où se négocient identités complexes (Hébert, 2017). Les réseaux de sèmes et d'isotopies révèlent une tension entre assignation identitaire et désir de dépassement.

H. Jirari souligne la pression du collectif sur l'individuel et la possibilité de transformation en « sujet hybride » (Jirari, 2016) selon les circonstances. L'interculturel apparaît ici comme étape de passage plutôt que finalité : les textes de Begag et Belghoul proposent une dynamique où l'identité se pense comme circulation et recomposition.

En conclusion, l'approche sémantique confirme que la littérature beur transforme l'expérience migratoire en interaction sémantique où appartenance et dépassement se négocient continuellement. *Le gone du Chaâba* illustre une interculturalité ancrée dans les mécanismes de reconnaissance sociale ; *Georgette !* met en lumière les conflits intérieurs et la recomposition identitaire qui réfèrent à une transculturalité dynamique. Cette étude soutient la lecture transculturelle de la littérature beur, conçue comme processus relationnel et évolutif.

Références bibliographiques

Abdallah-Preteille, M. (1996). *Vers une pédagogie interculturelle*. Paris : Anthropos.

Abdallah-Preteille, M., et Porcher, L. (1996). *Éducation et communication interculturelle*. Presses universitaires de France.

Appadurai, A. (2013). *The Future as Cultural Fact*. London : Verso.

Atif, Y. (2024). *L'interculturalité et l'altérité à travers la littérature beur Le cas du thé au harem d'Archi Ahmed de Mehdi Charef, de Shérazade 17 ans, brune, frisée les yeux verts de Leïla Sebbar, du gone du Chaâba de Azouz Begag, de Georgette ! De Farida Belghoul*. [Thèse de doctorat, Université Hasan II]. [En ligne] : <https://theses.hal.science/tel-05175121>

Begag, A. (1986). *Le gone du Chaâba*. Paris: Seuil.

Belghoul, F. (1986). *Georgette!* Paris : Bernard Barrault.

Bencheikh, M., et Develotte, C. (1995). Avant-propos. In *L'interculturel : Réflexion pluridisciplinaire, Études littéraires maghrébines*, n°6). Paris : L'Harmattan.

El Hakouni, A. (2025), *La problématique de la description du sens dans la sémantique des textes de François Rastier*, [Thèse de doctorat, Université Hasan II]. [En ligne] : <https://orcid.org/0009-0009-6330-1939>

Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. New York: Anchor Books.

Hébert, L. (2017). *Introduction à la sémantique des textes*. Paris : Honoré Champion.

Jirari, H. (2016). *L'œuvre romanesque de Paulo Coelho : Littérature, interculturel et mondialité*. Saarbrücken : Éditions Universitaires Européennes.

Murdock, G. P. (1932). *Social structure*. New York : Macmillan.

Rastier, F. (1987). *Sémantique interprétative*. Paris : Presses Universitaires de France.

Rastier, F. (2001). *Arts et sciences du texte*. Paris : Presses Universitaires de France.

Welsch, W. (1999). Transculturality – The puzzling form of cultures today. In *Spaces of Culture: City, Nation, World* (pp. 194–213). London: Routledge

Welsch, W. (2012). *Transculturality: The changing form of cultures today*.

Notices

Abdelmajid El Hakouni est docteur en linguistique, professeur et accompagnateur pédagogique. Ses recherches portent principalement sur la sémantique des textes, le traitement automatique du langage (TAL) et les usages de l'intelligence artificielle en éducation.

Youssef Atif est docteur en langue et littérature françaises et professeur-accompagnateur. Ses recherches s'inscrivent dans le champ de la didactique, de l'interculturel, de la traduction et de la littérature, notamment dans des contextes éducatifs et universitaires.

Défis identitaires et reconnaissance ?

Question : « Les gens ont des points de vue différents sur ce que signifie être bien intégré dans la société. Quelle est l'importance de chacun des éléments suivants pour l'intégration réussie des immigrants ? Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10, où 1 signifie "pas du tout important" et 10 signifie "extrêmement important" ».

Réponse : important (7-10)

Terrain : novembre 2021/décembre 2021

Source URL :

<https://www.fondapol.org/etude/immigration-comment-font-les-etats-europeens/>

Migration et conflits identitaires ?

Principales raisons pour lesquelles les jeunes Africains émigrent

Source: Enquête Jeunesse africaine 2022

Source URL :

<https://www.bbc.com/afrique/region-61857272>

Jacques Derrida et le décentrement linguistique La figure de l'altérité

Par
**Hervé
Toussaint
Ondoua**

La question de l'altérité est au cœur de la pensée de Jacques Derrida. D'emblée, il faut dire que l'auteur de L'écriture et la différence rejette toute conception essentialiste, biologique ou clôturée de l'Autre. Il déconstruit toute approche de domination symbolique et linguistique qui cherche assimiler ou à réduire l'autre. Pour comprendre le père de la déconstruction, il faut remonter à son histoire. La jeunesse de Derrida peut s'interpréter comme d'un point de vue de la violence antisémite dont il fût la victime. C'est cette expérience vécue qui va déclencher sa compassion pour l'Autre et son ouverture à la vulnérabilité des êtres. La communauté juive d'Algérie dont sa famille est issue est considérée comme des « indigènes ».

Derrida fustigera cette expérience communautaire ou il fut victime d'expulsion. (Derrida et al, 2001). Cette citation illustre le fait que cette vie communautaire fut une souffrance pour Derrida. C'est ici que la déconstruction prend toute son importance. La déconstruction n'est pas une simple critique destructrice : elle est un geste éthique face à toute clôture ou violence exercée au nom de la loi ou de l'ordre. Déconstruire, c'est rendre sensible l'appel de l'autre, refuser la réification ou la normalisation qui écrasent la singularité. Son travail invite ainsi à repenser la différence non comme opposition ou exclusion, mais comme ce qui rend possible la pensée, le langage et la relation.

A partir de là, nous pouvons nous interroger : Le décentrement peut-il permettre la reconnaissance des autres cultures face à la culture de la raison occidentale ? C'est à cette question que veut répondre notre communication en présentant les enjeux de la pensée de Derrida sur l'altérité. L'approche méthodologique propre au structuralisme génétique nous permettra de répondre à cette question.

Derrida inscrit sa pensée dans la critique du logocentrisme — cette métaphysique de la présence qui hiérarchise le même sur l'autre, le centre sur la périphérie. Pour rappel, « *l'Occident se revendique d'un [...] grand récit venu d'Athènes, celui du Logos* » (Dufour, 2011). Au cœur du Logos, se trouve la prévalence de l'intelligibilité sur toute chose (Dufour, 2011). Cette logique est restée sous-jacente jusqu'après les Lumières (Dufour, 2011). Derrida utilise le terme de logocentrisme pour désigner la structure fondamentale la philosophie traditionnelle occidentale qui accorde la primauté au logos.

Un auteur comme Gilbert Hottois note qu'étymologiquement le logos signifie raison et langage. Mais cette focalisation efface la dimension langagière du logos pour ne retenir que le pôle de la raison. Pour Derrida, cet oubli à propos du langage et constitutive de la pensée occidentale proviendrait de « *l'expérience de la voix* » (Hottois, 2002). Pour Derrida, cette valorisation de la présence est une métaphysique (Derrida, 1967c). Cette illusion de l'absence de médiation linguistique renvoie au phonocentrisme (« *phoné* » signifie « *voix* » en grec) (Hottois, 2002). Pour Derrida :

« *Le phonocentrisme se confond avec la détermination historique du sens de l'être en général comme présence* » (Derrida, 1967a)

Le logocentrisme ne se limite pas à la parole et à l'écriture. Il repose aussi sur une série d'oppositions binaires hiérarchisées qui organisent la pensée : présence/absence, identité/différence, même/autre, nature/culture, esprit/corps. Dans chaque paire, le premier terme est valorisé comme originaire et authentique ; le second est considéré comme dérivé, inférieur. Cette structure binaire vise à garantir l'unité du sujet ou de la culture dominante.

I La déconstruction comme pensée de l'altérité

Notons que le logocentrisme se présente ici comme une autre forme d'ethnocentrisme. En déconstruisant ce registre, Derrida donne à l'acentrique toute son importance. Tel est l'enjeu du récit des *nambikwara*.

Dans *Tristes Tropiques*, Lévi-Strauss relate son expérience chez les Nambikwara. Il tente de rendre compte de leur langue, de leur organisation sociale, et de leur pensée, à partir de ses propres outils conceptuels et linguistiques. Or, Derrida critique cette prétention à une traduction "objective" du langage de l'Autre.

Dans *De la grammatologie*, il remet en question la manière dont Lévi-Strauss oppose l'écriture "primitive" et "civilisée". Derrida s'oppose à cette conception qui voudrait que pour désigner un peuple à l'écriture, il faudrait que ce peuple ait un mot qui signifie exactement l'écriture au sens étroit. Il interroge et critique cette approche ethnocentriste qui ne reconnaît que l'écriture normative du centre :

« *L'ethnocentrisme n'est-il pas toujours trahi par la précipitation avec laquelle il se satisfait de certaines traductions ou de certains équivalents domestiques ?* » (Derrida, 1967a)

D'après Lévi-Strauss, cette technique qui consiste à « *faire des raies* » n'a rien d'autre qu'une signification esthétique. Il remarque que les Nambikwara ne savent ni écrire, ni dessiner, à l'exception de quelques marques de pointillés et zigzags. Or, pour Derrida, il ne s'agit pas seulement de dessins montrant un homme ou un singe, mais un schème décrivant, expliquant, et écrivant une généalogie et une structure sociale.

Ainsi l'origine de l'écriture est liée au souci de sauvegarder l'arbre généalogique. La scène de l'écriture de Lévi-Strauss n'est « *donc pas la scène de l'origine, seulement celle de l'imitation de l'écriture* » (Derrida, 1967a). En tant que critère de l'historicité et valeur culturelle, l'écriture est l'apanage de tous les peuples.

L'archi-écriture derridienne n'est pas une écriture au sens restreint du terme, opposée à la parole, mais c'est une écriture générale. En délégitimant la notion de peuple sans écriture, Derrida sort du discours normatif du centre. Pour lui, le discours des *Nambikwara* est considéré comme hors norme parce qu'il ne respecte pas les canons logocentriques. La déconstruction du logocentrique a permis la reconnaissance des autres peuples.

Cette analyse de *Nambikwara* illustre le fait qu'« *une langue n'existe pas. Présentement. Ni la langue. Ni d'idiome ni le dialecte* » (Derrida, 1967a). La déconstruction du monolinguisme implique qu'on parle plus d'une langue. Cette résistance à parler dans la même langue implique pour Derrida une ouverture au plurilinguisme. Le décentrement linguistique est donc lié à la notion d'altérité. En refusant l'idée d'un centre unique qu'il soit culturel ou linguistique, Derrida ouvre un lien à l'autre. Le sujet occidental, reflet de toute rationalité, se trouve alors confronté à ses propres limites et invité à une posture d'ouverture. Toute langue est habitée par l'Autre. Le décentrement linguistique devient ainsi la condition même d'un rapport éthique à l'altérité culturelle.

Le logocentrisme désigne une tendance, dans la philosophie occidentale, à accorder une primauté absolue au *logos*. La tradition occidentale s'est construite autour de ce principe. Le tout de l'histoire de la philosophie est pensé à partir du *logos*. Il n'est donc pas possible de philosopher hors de cette catégorie. Il indique la seule direction possible pour toute ressource philosophique. Il s'impose comme la tendance de la pensée occidentale à chercher un centre stable, une origine, une vérité unique qui fonde tout le reste. C'est la raison pour laquelle « *la différence est fraternelle dans la descendance, tout entière soumise à la même domination. Domination du même* » (Derrida, 1967b).

Cette logique trouve son fondement dans la dialectique de l'un et du multiple. Platon (1984) cherche à penser l'unité qui se cache derrière la diversité du monde sensible. Sa démarche dialectique vise l'unité à partir de multiple. Mais cette vision logocentrique pose un problème. En cherchant à réduire la multiplicité à l'unité, il y a un risque d'effacer l'altérité. C'est ce risque que dénonce la déconstruction. Pour Derrida, il faut se libérer de cette domination grecque du *Même* et de l'*Un*. (Derrida, 1960).

Pour l'auteur de *L'Écriture et la différence*, « *il faut tuer le père grec qui nous tient encore sous sa loi* » (Derrida, 1967b). Ce parricide passe par la déconstruction. Son premier moment consiste à renverser les hiérarchies, les monistes, les dualistes ; le but étant de rendre visible ce qui était marginalisé. Le second moment consiste à neutraliser les oppositions pour laisser place à l'ouverture et donc à l'altérité.

Références bibliographiques

- Derrida J. (1967a). *De la Grammatologie*, Paris : Minuit.
- Derrida J. (1967b), *L'Écriture et la différence*. Paris : Minuit.
- Derrida J. (1967c). *La voix et le phénomène*. Paris : Minuit.
- Derrida J. (1996). *Le Monolinguisme de l'autre ou la prothèse d'origine*. Paris : Galilée.
- Derrida J. (1988). *Mémoires pour Paul de Man*. Paris : Galilée.
- Derrida J. (2003). *Schibboleth : Pour Paul Celan*. Paris : Galilée.
- Derrida J. (1988). *Mémoire pour Paul de Man*. Paris : Galilée.
- Derrida J. (2001). ; *Palabra ! Instantaneas filosóficas*. Madrid : Trotta.
- Derrida J. al, (2001). *De quoi demain...* Paris : Fayard.
- Derrida J. (2024). *Répondre – Du secret*. Paris : Seuil.
- Derrida J (2024). *Du même à l'autre*. Paris : Seuil.
- Dufour D-R. (2011). *L'individu qui vient après le libéralisme*. Paris : Denoël.
- Hottois G. (2002). *De la renaissance à la postmodernité. Une histoire de la philosophie moderne et contemporaine*. Bruxelles : De Boeck Université.
- Platon (1984). *Œuvres complètes*. Paris : Gallimard.

Notice

Hervé Toussaint Ondoua est Maître de conférences à l'École normale supérieure de Bertoua. Titulaire d'un PhD en philosophie du langage, ses travaux portent principalement sur les problématiques de la postmodernité, de la pensée postcoloniale et du post-structuralisme. Il est l'auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans ces champs de recherche et intervient régulièrement sur la scène académique internationale à travers des conférences et colloques consacrés à ces thématiques. À l'issue d'un séjour en qualité de chercheur invité à l'Université de Mulhouse, Hervé Toussaint Ondoua a repris ses activités académiques et pédagogiques à l'École normale supérieure de Bertoua (Cameroun).

**LA REVUE
DU
RIRS**

Migrations et décentrement identitaire ?

Source: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). *International Migrant Stock 2020*. © IOM GMDAC 2021 migrationdataportal.org

Source URL :

<https://www.migrationdataportal.org/fr/regional-data-overview/middle-africa>

RIRS Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

De la tribune à la scène

La Victoria de Mohamed Amine Sahel et
l'interculturel des formes ultras

Par
**Latefa
Ahrrare**

&

**Yasmina
Mesbahi**

Les pratiques artistiques contemporaines se développent de plus en plus dans des zones de contact où circulent formes, langages et imaginaires. L'interculturel n'y renvoie pas à la simple rencontre de cultures distinctes, mais à un espace de l'« entre-deux » (Bencheikh et Develotte, 1995), structuré par des processus de traduction, de déplacement et de reconfiguration des formes (Schneider, 2003). Les arts du spectacle constituent un terrain privilégié pour observer ces dynamiques, en particulier lorsque des pratiques issues de la culture populaire et des rassemblements de masse investissent l'espace institutionnel de la scène (Kaiser, 2014).

C'est dans cette perspective que s'inscrit *La Victoria*, mise en scène par Mohamed Amine Sahel. Prenant pour point de départ l'univers des ultras — groupes de supporters structurés par des rituels, des chants, des chorégraphies et des langages codés — la pièce opère un déplacement esthétique et politique de la tribune vers la scène théâtrale. À travers un dispositif hybride associant théâtre, vidéo, rap et scénographie urbaine, l'œuvre interroge les frontières entre art institutionnel et expressions populaires, en construisant une dramaturgie fondée sur la parole collective, le rythme et l'anonymat.

Loin d'une reproduction mimétique du réel, *La Victoria* propose une transposition scénique de pratiques performatives collectives, révélant des tensions constitutives : entre anonymat et incarnation, discipline et révolte, violence et catharsis. La scène devient ainsi un espace de traduction où des formes déjà performatives — chants, rituels, gestes collectifs — sont reconfigurées sans être neutralisées.

Cet article analyse *La Victoria* comme une forme interculturelle en montrant comment la migration des signes, des voix et des corps, structure un dispositif

théâtral fondé sur une logique de médiation. Il s'agira d'interroger la manière dont une culture performative collective est traduite en écriture scénique, et ce que cette traduction engage pour penser les relations entre arts, cultures populaires et politique dans le théâtre contemporain.

■ Cadre théorique, contexte et méthodologie

Dans le champ des sciences humaines et des études artistiques, l'interculturel est envisagé non comme une simple coexistence de cultures distinctes, mais comme un espace dynamique de circulation, de traduction et de transformation des formes culturelles. Garric (2020) définit ainsi l'interculturel comme un lieu de négociation des imaginaires, où les pratiques artistiques se construisent dans le déplacement et l'hybridation. Cette conception rejoint la réflexion de Todorov (1986), pour qui toute culture est fondamentalement relationnelle et se constitue à travers des échanges, des emprunts et des contacts.

Appliquée aux arts du spectacle, cette approche permet de penser les œuvres qui émergent de zones de contact entre pratiques sociales et dispositifs artistiques institutionnels. Dans cette perspective, l'ethnoscénologie offre un cadre théorique central. Définie par Pradier (2001) comme une approche transdisciplinaire des pratiques performatives, elle s'intéresse aux manifestations corporelles, rituelles et spectaculaires dans leurs contextes sociaux et culturels, en reconnaissant leur valeur esthétique et symbolique. Cette perspective permet d'envisager les chants, chorégraphies et slogans collectifs — notamment ceux des groupes ultras — comme des formes performatives à part entière, fondées sur le rythme, la répétition et la synchronisation des corps et des voix (Mandressi, 1999).

Par ailleurs, *La Victoria* s'inscrit dans le prolongement des formes contemporaines du théâtre documentaire et du théâtre du réel, qui intègrent le réel comme matériau dramaturgique. Ces pratiques mobilisent documents, témoignages, voix enregistrées ou faits divers, brouillant les frontières entre fiction et réalité (Picon-Vallin & Magris, 2019). Le document n'y fonctionne pas comme une simple garantie d'authenticité, mais comme un dispositif critique permettant de reconfigurer le réel par l'écriture scénique. L'hybridation des formes — associant théâtre, vidéo, musique et performance — apparaît dès lors comme un principe structurant de ces écritures contemporaines (El Harrare, 2025).

Enfin, l'inscription de *La Victoria* dans une esthétique empruntant aux arts de la rue et aux cultures urbaines — rap, slam, graffiti et performance collective — participe pleinement de cette dynamique interculturelle. Issues de contextes de marginalité sociale et spatiale, ces formes se caractérisent par une parole directe, rythmée et souvent contestataire, ainsi que par un rapport central au corps et à l'espace public (Chaudoir, 1996). Leur intégration à la scène théâtrale relève d'un processus de traduction artistique, par lequel des pratiques populaires acquièrent une visibilité esthétique et politique dans un cadre institutionnel (Glâtre, 2024).

Cet article repose sur une approche qualitative et analytique centrée sur l'étude du dispositif scénique de *La Victoria*, mise en scène par Mohamed Amine Sahel. L'analyse porte sur la dramaturgie, l'organisation de l'espace, les formes performatives mobilisées (chœur, rap, slam, vidéo) et les modalités d'implication du public. Elle s'appuie sur l'observation de moments dramaturgiques significatifs du spectacle ainsi que sur un entretien approfondi avec le metteur en scène, réalisé dans le cadre de cette recherche et mobilisé comme source primaire. Cette méthodologie privilégie une analyse du dispositif, entendue comme articulation entre corps, voix, espace et technologies, dans une perspective interculturelle.

■ Analyse du dispositif scénique

La Victoria s'ouvre sur un prologue fortement ritualisé qui instaure d'emblée un régime de perception fondé sur la sacralité, la répétition et l'écoute. Dans une obscurité quasi totale, les comédiens entrent en scène sous la forme d'un chœur psalmodiant des phrases scandées avec lenteur. Cette monotonie, loin de constituer un déficit rythmique, relève d'un choix esthétique assumé fondé sur la répétition et la montée progressive de l'intensité sonore. Le dispositif vocal convoque explicitement les modes de récitation religieuse, notamment la psalmodie coranique, et installe une atmosphère de recueillement proche du rite.

Cette dimension sacrée est renforcée par la projection, sur l'écran scénique, de versets du Coran. Le texte sacré apparaît d'abord comme image avant d'être entendu comme parole traduite. Le choix de

projeter un verset en italien introduit une première strate d'interculturalité fondée sur la traduction et le déplacement linguistique. Langue historiquement associée à l'émergence du mouvement ultras en Europe, l'italien devient ici un médium symbolique reliant les registres religieux, politique et sportif. Comme le souligne le metteur en scène, ce choix inscrit le spectacle dans une logique de circulation transnationale des signes, où le sacré est mis en mouvement par la traduction¹.

Cette sacralité est rapidement fissurée par l'irruption de signes contemporains et profanes. L'apparition de la mention « moins de 16 ans », empruntée aux dispositifs de classification cinématographique, introduit une rupture brutale dans le régime symbolique initial. Le spectateur est déplacé d'un univers rituel vers un espace médiatique et réglementaire, annonçant que le spectacle sera traversé par la violence, la mort et l'interdit. Ce glissement révèle une stratégie dramaturgique fondée sur la confrontation de registres hétérogènes : sacré et profane, rituel et institution, spiritualité et contrôle.

Le prologue se prolonge par l'introduction de voix documentaires. Des témoignages enregistrés — ceux d'une mère et d'une sœur évoquant la perte d'un jeune supporter — sont diffusés dans la pénombre, rejoints par la voix d'un journaliste relatant un fait divers : la mort d'un ultra lors d'un affrontement entre groupes rivaux. L'intégration de ces voix constitue une entrée explicite du réel dans la fiction théâtrale. Le fait divers devient matière dramaturgique, non par sa reconstitution mimétique, mais par sa fragmentation et sa médiatisation sonore.

Ce dispositif produit une superposition de régimes de récit — religieux, médiatique et intime — articulant voix enregistrées, projections textuelles et chœur vivant. Cette polyphonie brouille les frontières entre fiction et document et engage le spectateur non dans une identification psychologique, mais dans l'écoute d'une mémoire collective endeuillée. L'ouverture du spectacle dans l'obscurité participe pleinement de cette dramaturgie de l'« entre-deux ». Le noir renvoie à l'anonymat constitutif de la culture ultras, où les individus se fondent dans la foule au profit d'une présence collective. En maintenant le public dans l'obscurité, *La Victoria* engage une expérience sensorielle antérieure à toute lisibilité narrative.

¹Entretien de recherche mené par les autrices avec Mohamed Amine Sahel, metteur en scène de *La Victoria*, réalisé à Rabat en 2025. Transcription de travail consultable à des fins de vérification

scientifique : <https://docs.google.com/document/d/1XHGSjf9U7iHwMx0S5RXE1PiULbQhG9oa-rfbEB3FuWA/edit?usp=sharing>

Cette logique se prolonge dans l'organisation chorale de la parole. Le chœur devient une instance dramaturgique centrale incarnant une parole collective rythmique, scandée et répétitive. Cette parole ne relève ni du dialogue ni de la psychologie individuelle, mais d'une synchronisation étroite des corps et des voix, rappelant les pratiques performatives des gradins. Dans la culture ultras, cette parole collective est structurée par une figure centrale : le capo. Transposée sur scène à travers le personnage du Jaguar, cette figure donne le tempo, canalise l'énergie du groupe et affirme la primauté du collectif sur l'individu. Le metteur en scène souligne que cette unité vocale ne relève pas d'un effet esthétique, mais d'un principe constitutif de la culture ultras : toute dissension visible fragilise le groupe (entretien, 2025). La répétition des mêmes répliques par plusieurs personnages, parfois perçue comme une absence de réaction individuelle, relève ainsi d'un choix dramaturgique assumé. Cette écriture de la répétition entre en résonance avec certaines dramaturgies contemporaines, notamment celles de Matei Vişniec, où le chœur et la reprise obsessionnelle du discours révèlent les mécanismes de la violence collective et de l'effacement de l'individu (Chira, 2021).

Le passage du texte parlé au rap constitue un moment charnière de cette dynamique. Lorsque le Jaguar transforme son monologue en performance rap, la parole théâtrale devient parole musicale. Ce glissement rapproche le théâtre des cultures urbaines tout en reproduisant le passage, fréquent chez les ultras, du slogan parlé au chant collectif. Le rythme devient alors un principe structurant du dispositif scénique : entrées et sorties, déplacements, manipulation des éléments scénographiques. Le metteur en scène affirme pouvoir concevoir un spectacle presque sans texte, à condition que le rythme soit suffisamment puissant pour maintenir l'attention du public (entretien, 2025).

Enfin, la scénographie fondée sur l'usage de barrières métalliques modulables matérialise un espace fragmenté et contraignant. Empruntées à l'univers du contrôle des foules, ces barrières dessinent un labyrinthe urbain mobile évoquant tour à tour la rue, le stade, la prison ou le poste de police. Elles agissent comme de véritables agents dramaturgiques : elles séparent, enferment, exposent ou protègent les corps. Leur mobilité traduit la condition des ultras,

constamment soumis à des dispositifs de surveillance et de restriction. En transportant sur scène ces objets du réel, *La Victoria* opère une translation interculturelle qui rend visible la conflictualité sociale inscrite dans l'espace urbain et sportif.

■ Discussion : interculturel, performativité et reconfiguration du politique

La Victoria propose une conception de l'interculturel qui ne repose ni sur la juxtaposition de références culturelles ni sur une hybridation décorative des formes. L'interculturel s'y déploie comme un processus de traduction scénique, par lequel des pratiques performatives issues du stade et de la rue sont déplacées et reconfigurées dans l'espace théâtral sans perdre leur charge sociale et politique. Ce déplacement transforme la scène en un espace de l'« entre-deux », situé entre art institutionnel et culture populaire, entre fiction et document, entre individu et collectif. Cette posture peut être rapprochée de certaines propositions du théâtre épique développées par Bertolt Brecht, notamment dans la volonté de rompre avec l'identification psychologique au profit d'une lecture critique des rapports sociaux. Dans cette perspective, le collectif tend à primer sur l'individu, et la scène devient un espace de mise à distance invitant le spectateur à observer et à réfléchir (White, 2004).

Toutefois, *La Victoria* s'éloigne d'une distanciation didactique : la réflexion politique ne passe pas par l'explication, mais par une immersion rythmique et corporelle, engageant le spectateur dans une expérience sensible du conflit et de l'appartenance. La dynamique scénique du spectacle peut également être mise en perspective avec certaines esthétiques cinématographiques contemporaines, notamment celle d'Emir Kusturica, où la musique, le corps et l'excès collectif deviennent des vecteurs de ritualisation politique et mémorielle (Gocić, 2001). Dans ces formes, le chaos apparent ne relève pas du désordre, mais d'une mise en scène du collectif comme force critique.

Enfin, la performativité collective mise en jeu dans *La Victoria* trouve un écho dans certaines manifestations observées dans les gradins sportifs contemporains. Citons la performance silencieuse d'un supporter congolais incarnant la figure de Patrice Lumumba, qui a transformé l'espace du stade en lieu de mémoire et de performance politique².

²Performance observée lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, largement relayée par les médias et les réseaux sociaux, montrant un

supporter congolais incarnant la figure de Patrice Lumumba dans les gradins. Cette référence est mobilisée ici à titre d'exemple illustratif et non comme source documentaire autonome.

Sans constituer un objet d'analyse autonome, cet exemple confirme la capacité des gradins à produire des formes performatives dotées d'une forte charge symbolique, éclairant en contrepoint la démarche de *La Victoria*.

Conclusion

La Victoria ne thématise pas l'interculturel : elle l'active comme une opération scénique. En déplaçant sur le plateau des pratiques performatives issues du stade et de la rue, l'œuvre ne cherche ni à les légitimer par le théâtre ni à les esthétiser, mais à en éprouver la puissance et les contradictions. Ce qui se joue sur scène n'est pas une rencontre pacifiée entre culture ultras et institution théâtrale, mais la reconfiguration d'une forme collective dans un cadre qui en modifie la visibilité sans en neutraliser la charge sociale et politique.

Chœur, rythme, répétition et anonymat constituent ici une écriture dramaturgique du collectif, où le réel est incorporé dans les corps et les voix plutôt que représenté à distance. La scène devient un espace de traduction, au sens fort : un lieu où se déplacent, se frottent et se transforment des pratiques déjà performatives. En ce sens, *La Victoria* ne propose pas une variante du théâtre documentaire, mais une mise à l'épreuve du plateau comme lieu d'expérience du collectif. L'interculturel y apparaît comme une zone instable, traversée par des rapports de force, révélant la capacité du théâtre contemporain à rendre sensibles des dynamiques sociales qui excèdent déjà ses cadres traditionnels.

Références bibliographiques

Bencheikh, M. et Develotte C. (1995). « Avant-propos », L'INTERCULTUREL : Réflexion pluridisciplinaire, *Etudes Littéraires Maghrébines*, n° 6, L'Harmattan.

Chadoir, P. (1996). *La ville en scènes. Discours et figures de l'espace public à travers les arts de la rue* [Thèse de doctorat]. Université de Picardie Jules-Verne

Chira, R. G. (2021). En réfléchissant sur le théâtre de Matéi Visniec. *Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica*, 22(1), 33-50.

El Harrare, L. (2025). *LE THÉÂTRE DOCUMENTAIRE : Entre théâtre et cinéma. L'usage du documentaire. Est-il une manière d'écrire le réel autrement ?* [Thèse de doctorat]. Université Abdelmalek Essaadi.

Garric, J. P. (Ed.). (2020). *Questionner les circulations des objets et des pratiques artistiques : Réceptions, réappropriations et remédiatisations*. Éditions de la Sorbonne.

Glâtre, P. (2024). De la performativité dans les lieux de la culture : hybridations réunionnaises entre le slam, le rap et le fonnkèr. About

performativity in the location of culture: Reunionese hybridization between slam-poetry, rap, and fonnkèr. *Cahiers de littérature orale*, (95).

Gocić, G. (2001). *Notes from the Underground: the cinema of Emir Kusturica* (No. 1). Wallflower Press.

Kaiser, M. (2014). Pratiques culturelles et politiques publiques : l'approche par le concept de « scène ». *Cahiers de recherche sociologique*, (57), 133-157.

Mandressi, R. (1999). Pradier Jean-Marie, La Scène et la fabrique des corps. Ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident (Book Review). *Europe*, 77(844), 290.

Picon-Vallin, B., et Magris, E. (2019). Les théâtres documentaires. *Montpellier : Deuxième Époque*.

Pradier, J. M. (2001). L'ethnoscénologie. Vers une scénologie générale. *L'Annuaire théâtral*, (29), 51-68.

Schneider, A. (2003). On 'appropriation'. A critical reappraisal of the concept and its application in global art practices. *Social Anthropology*, 11(2), 215-229.

Todorov, T. (1986). Le croisement des cultures. *Communications*, 43(1), 5-26.

White, J. J. (2004). *Bertolt Brecht's dramatic theory*. Boydell & Brewer.

Notices

Latefa Ahrrare est comédienne, metteuse en scène, cinéaste et enseignante-chercheuse à l'Institut Supérieur d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle (ISADAC) de Rabat. Docteure en cinéma et théâtre, son travail artistique et de recherche s'inscrit dans le champ du théâtre documentaire, des écritures du réel et des formes performatives, avec une attention particulière portée aux questions du corps, de la mémoire et de la création engagée.

Yasmina Mesbahi est enseignante-chercheuse affiliée à l'Institut Supérieur d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle (ISADAC) de Rabat et praticienne-réalisatrice. Docteure en études cinématographiques, elle travaille sur le cinéma documentaire dans le monde arabe, les formes hybrides entre théâtre et cinéma, ainsi que sur les représentations des femmes et la création artistique engagée. Sa démarche articule recherche universitaire, réalisation audiovisuelle et cinématographique, et pédagogie artistique.

Par-delà les mots

L'enseignement des expressions idiomatiques, de la médiation culturelle au développement de la interculturelle en FLE

Par
**Majda
El Mortaji**

Dans le paysage actuel de la didactique des langues, l'interculturel s'impose non seulement comme un objet d'étude, mais comme un véritable prisme à travers lequel toute pratique linguistique se révèle. Car parler une langue ne se limite pas à manier des signes ou à assembler des mots : c'est pénétrer un univers de normes implicites, de valeurs partagées et de schèmes de pensée qui structurent la vision du monde propre à chaque communauté. La langue devient alors un vecteur de médiation symbolique, un miroir complexe où se réfléchissent et s'organisent les perceptions et les expériences des sujets, tissant en filigrane la trame de leur rapport au réel, selon l'« hypothèse Sapir-Worf » :

« *Le langage est un guide de la réalité sociale.* »
(Sapir, 1971)

I Cadre théorique

En Français Langue Etrangère (FLE), l'articulation étroite entre langue et culture a été théorisée à travers la notion de « compétence interculturelle », qui repose sur l'intégration réfléchie de l'altérité dans les parcours d'apprentissage :

« *La connaissance et la compréhension des relations, (ressemblances et différences) entre « le monde d'où l'on vient » et « le monde de la communauté cible » sont à l'origine d'une prise de conscience interculturelle.... Elle s'enrichit de la conscience qu'il existe un plus grand éventail de cultures que celles véhiculées par les L1 et L2 de l'apprenant.* » (CECRL, 2001)

Cette approche éducative met en évidence la nécessité de former les apprenants non seulement à l'usage correct de la langue, mais aussi à la compréhension des cadres culturels qui sous-tendent les discours et les pratiques langagières, visant ainsi à développer une posture réflexive à l'égard de l'autre et de soi-même.

« *Il est utile d'intégrer une approche interculturelle dans le parcours éducatif. La réflexion sur les représentations de l'autre et la prise de conscience que nous sommes tous soumis à des structures de pensée simplificatrices permettent d'acquérir un regard plus objectif, plus conscient de l'autre.* »
(Chaves, Favier, et Péliissier, 2012, préface)

Dans cette perspective, la compétence interculturelle ne saurait se réduire à la seule exactitude linguistique. Elle implique chez l'apprenant une sensibilité à décoder les dimensions culturelles insérées dans le discours, à confronter et relativiser des systèmes de pensée hétérogènes et à mettre en perspective ses propres évidences culturelles. L'apprentissage linguistique devient alors un véritable lieu de médiation et de dialogue, où la maîtrise des formes verbales s'entrelace avec une ouverture progressive à la pluralité des visions du monde.

Dans cette optique, l'analyse de faits linguistiques particulièrement marqués sur le plan culturel s'impose comme une voie pertinente pour rendre concrète cette dimension interculturelle. Nous avons choisi les expressions idiomatiques comme un terrain d'observation privilégié car :

« *Parmi les éléments de la langue qu'il faut acquérir figurent non seulement des mots, mais aussi des groupes de mots plus ou moins imprévisibles...non traduisibles ...connus sous le nom d'expressions idiomatiques.* » (REY, 1979)

Ce sont des formes figées, métaphoriques et fortement culturalisées, elles cristallisent une vision du monde implicite.

I Problématique

L'enseignement des expressions idiomatiques met en lumière une tension constitutive entre la matérialité linguistique de l'énoncé et l'épaisseur culturelle du sens qu'il véhicule. Ces formes figées exigent de l'apprenant un déplacement cognitif vers les représentations symboliques propres à la communauté linguistique concernée. Elles constituent, à ce titre, un corpus susceptible de mettre en relief les liens étroits

entre langue, culture et pensée. Dans cette perspective, deux interrogations structurent la présente réflexion :

- Comment l'enseignement des expressions idiomatiques peut-il favoriser le développement de la compétence interculturelle en FLE ?
- En quoi la comparaison des idiomes français à leurs équivalents marocains éclaire-t-elle le sens figuré et les représentations culturelles sous-jacentes ?

Contexte pédagogique et public cible

Le dispositif didactique mis en place s'adresse à des étudiants de première année en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, filière MPSI¹, inscrits au centre : Salmane El Farissi à Salé. La classe compte 36 apprenants. Leur profil linguistique, établi à partir d'un test de positionnement sur la plateforme Evalangue, correspond au niveau B1+ selon le CECRL.

Nous tenons à préciser que cette expérimentation s'inscrit dans le cadre du programme RCL², visant à renforcer la compétence linguistique des étudiants afin de les préparer à l'étude approfondie d'œuvres littéraires prévues au troisième trimestre.

Compte tenu du fait que les étudiants, de spécialité scientifique, entretiennent une relation principalement instrumentale avec le français, nous avons envisagé d'intégrer des éléments de culture générale pour élargir le spectre de l'usage qu'ils font de la langue. La finalité est de les amener à développer une réflexion autour de la problématique suivante : « *notre langue façonne (représente) -t-elle notre manière de penser, d'être ?* » (Sauquet, Vielajus, 2014)

Méthodologie

L'expérimentation s'inscrit dans le cadre d'une **recherche-action**, l'enseignant-chercheur ne se tient pas en surplomb du processus qu'il observe. Cette orientation s'inscrit dans le sillage des travaux fondateurs de Kurt Lewin qui affirme que la compréhension des phénomènes éducatifs ne peut se construire indépendamment d'une action orientée vers leur transformation. Appliquée à l'enseignement des expressions idiomatiques, elle permet de s'affranchir d'une approche réduite à la seule manipulation lexicale du sens figuré, pour constituer ces formes langagières en objets d'analyse linguistique et culturelle :

« *L'ouverture à l'autre, l'éveil de la curiosité, la connaissance et le respect de différents modes de pensée [sont] des valeurs fondamentales de tout projet éducatif.* » (Chaves, Favier et Pélissier, 2012)

Ceci dit, le protocole mis en place répond à une double exigence : mettre au jour les représentations et les cheminements cognitifs mobilisés par les apprenants face à l'opacité sémantique des idiomes ; élaborer un parcours didactique susceptible de transformer leur rapport au sens, à la langue et à l'univers symbolique qu'elle véhicule.

Support : corpus étudié.

L'étude portera sur les expressions idiomatiques suivantes, choisies de façon aléatoire et non selon un critère déterminé :

- Donner sa langue au chat.
- Chat échaudé craint l'eau froide.
- On ne m'apprend pas à faire la grimace.
- Quand on parle du loup, on en voit la queue.
- On lui donne le doigt et il vous prend le bras.
- Tel père, tel fils.
- Les raisins sont trop verts.

Protocole de l'expérimentation

Le dispositif s'organise selon une progression, en cinq étapes, reposant sur une logique de complexification graduelle visant à déplacer progressivement les apprenants d'une lecture littérale vers une interprétation culturellement située.

¹La filière MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur)

²RCL : renforcement des compétences linguistiques

interculturelle et contrastive. Il s'inscrit dans une logique pédagogique selon laquelle :

« Repérer les équivalences potentielles d'expressions idiomatiques ...en traduisant, l'apprenant apprend à comprendre le sens des expressions idiomatiques qui reflètent la pensée des natifs de la langue et leurs modes de vie. » (Tatah, 2021)

En confrontant des expressions idiomatiques françaises à leurs équivalents issus de la culture marocaine, les apprenants sont amenés à observer les images mobilisées, les métaphores sous-jacentes et les logiques de représentation propres à chaque langue, tout en prenant conscience que des expériences humaines similaires peuvent donner lieu à des formulations symboliques différentes. Ce travail de comparaison ne vise pas la simple recherche d'équivalents lexicaux, mais l'identification de convergences et de décalages culturels. Il illustre ainsi concrètement une pédagogie interculturelle dans laquelle :

« La différence culturelle cesse d'être un obstacle et devient un potentiel prometteur sur lequel on peut bâtir des apprentissages plus pertinents » (Akkari et Radhouane, 2019)

Etapes	Niveau de compréhension	Remarques
Présentation isolée des expressions idiomatiques	Compréhension littérale	Interprétation mot-à-mot des expressions ; difficulté à dépasser le sens lexical ; recours aux schémas linguistiques de surface (Kerbrat-Orecchioni, 2005).
Exposition en situation authentique	Compréhension globale contextualisée	Prise en compte du contexte situationnel ; perception d'un décalage entre le sens littéral et l'usage réel ; remise en question de l'interprétation première.
Inférence du sens figuré	Compréhension interprétative	Construction du sens implicite à partir d'indices contextuels ; mobilisation de compétences métalinguistiques ; reconnaissance du caractère non compositionnel des idiomes.
Mobilisation de la L1 et comparaison interculturelle	Compréhension interculturelle et contrastive	Mise en relation des systèmes métaphoriques ; identification des convergences et divergences culturelles
Réinvestissement	Compréhension intégrée et appropriée	Stabilisation du sens figuré ; capacité à les produire en français en mobilisant un référent culturel internalisé.

Expressions idiomatiques françaises	Equivalent dans la culture marocaine
On lui donne le doigt et il vous prend le bras	Nous l'avons convié à dîner, il a voulu partager la viande : (eradna lih ytaacha bgha yqsem l-ham)
Chat échaudé craint l'eau froide	Celui que le serpent a mordu a peur de la corde (Li addo l-hanch kaykhaf mn l-qneeb)
On ne m'apprend pas à faire la grimace. /Je connais la chanson.	La mosquée où tu as étudié, c'est moi qui l'ai construite (Jama li qriti fih, ana lli bnitou)
Quand on parle du loup, on en voit la queue	Parle du chien et prépare le bâton. (Dker l-kelb w wejjed z-zrwata)
Les raisins sont trop verts	Le chat qui n'atteint pas le poisson dit qu'il pue : (L-moch lli ma ywssel l-houta ygoul liha khanza)
Donner sa langue au chat	Donner/céder/ libérer son âne : (feq /eta hmaro)

Cette progression didactique, qui va de l'isolement lexical à l'usage en situation et à la médiation interculturelle, transcende l'enseignement purement lexical et transforme les expressions idiomatiques en instruments de développement cognitif, métalinguistique et culturel.

■ Résultats

Le tableau ci-après constitue l'aboutissement du travail mené par les étudiants en classe autour des expressions idiomatiques, dans une démarche explicitement

I Analyse et discussion

1. L'expression française : « **Tel père, tel fils** », héritée de la tradition latine (qualis pater, talis filius), s'inscrit dans une vision ancienne de la filiation comme continuité naturelle et quasi déterministe. Issue d'une conception patriarcale de la famille, elle postule que les traits moraux, sociaux se transmettent de manière linéaire et verticale : le lien de ressemblance est présenté comme allant de soi, sans médiation explicative.

À l'inverse, son équivalent marocain « *Retourne la marmite sur son ouverture, la fille ressemble à sa mère* » puise son origine dans l'univers domestique traditionnel. La marmite, objet central du foyer, renvoie à l'espace féminin, à la cuisine, mais surtout à la socialisation quotidienne. La ressemblance n'est pas conçue comme un donné biologique immuable, mais comme le résultat d'une imprégnation progressive. Là où la culture française essentialise la transmission, la culture marocaine la contextualise et la matérialise, l'inscrivant dans le vécu ordinaire.

2. L'expression « **chat échaudé craint l'eau froide** », attestée dès le XIII^e siècle, trouve son origine dans la pratique médiévale consistant à ébouillanter les chats pour retirer leur fourrure. La douleur subie par l'animal devient alors le symbole d'une leçon de prudence : le chat, ayant souffert, craint désormais toute eau, même froide et inoffensive. Le proverbe marocain « *celui que le serpent a mordu a peur de la corde* » repose sur une scène de danger extrême. Le serpent, omniprésent dans l'imaginaire rural et désertique, incarne la menace réelle. La peur n'est plus seulement cognitive, elle est inscrite dans le corps.

3. L'expression : « **les raisins sont trop verts** », popularisée par La Fontaine à partir d'Ésope, analyse la frustration comme un mécanisme psychologique de rationalisation : le sujet dévalorise l'objet inaccessible pour préserver son image. Son équivalent marocain, « Le chat qui n'atteint pas le poisson dit qu'il pue », s'inscrit dans une scène concrète de désir et de manque. Le poisson, aliment précieux et convoité, symbolise un objectif tangible. La dévalorisation apparaît ici comme une stratégie de compensation. Là où la culture française intellectualise l'échec, la culture marocaine le met en scène dans un récit bref et imagé.

4. L'expression française « **donner sa langue au chat** » représente le fait du renoncement intellectuel comme un acte socialement acceptable. Renoncer à

répondre n'est ni une faute ni un échec, mais un geste qui reconnaît les limites momentanées du sujet. La culture française donne à voir une représentation intégrée à une éthique du jeu, de l'échange et de l'humilité cognitive. Quant à l'expression marocaine « *eṭā ou fek ḥmaro* » (« il a donné ou libéré son âne ») représente le renoncement sous un angle radicalement différent. L'âne, symbole de charge, d'effort et de responsabilité, inscrit le fait dans une matérialité lourde. Renoncer signifie ici abandonner une ressource, se défaire d'un poids réel, souvent avec une connotation d'échec ou de résignation.

5. L'expression française « **On lui donne le doigt et il vous prend le bras** » illustre la propension à exploiter une faveur accordée au-delà de sa mesure. L'acte initial — tendre le doigt — représente une concession volontaire et limitée, tandis que la prise du bras symbolise l'empiètement disproportionné qui s'ensuit.

C'est une mise en garde contre la naïveté qui souligne l'importance de discerner les intentions d'autrui. Son équivalent : « **nous l'avons convié à dîner, il a voulu partager la viande** » — représente le même fait selon une logique sociale. La viande, élément précieux et symbolique de l'hospitalité, incarne la générosité accordée. Vouloir la partager revient à s'approprier un bien qui dépasse largement le cadre de l'invitation initiale.

6. L'expression « **On ne m'apprend pas à faire la grimace** » met en scène la compétence comme un savoir incorporé, issu de la pratique et de l'expérience directe. Toute tentative d'enseignement est jugée superflue. Dans l'expression marocaine, Le locuteur ne se contente pas d'affirmer qu'il sait plus que l'interlocuteur ; il déconstruit la prétention de celui-ci à détenir un savoir, en renversant la relation maître—apprenant.

L'énoncé suggère : ce que tu crois avoir découvert ou maîtrisé, je l'ai non seulement appris avant toi, mais j'en suis à l'origine même. L'ironie réside dans le décalage entre l'apparente modestie de la formulation et la portée réelle du propos, qui invalide silencieusement la légitimité cognitive de l'autre.

I L'effet ludique de l'approche interculturelle dans l'appropriation des expressions idiomatiques : plaire et instruire

La confrontation des expressions idiomatiques françaises avec leurs équivalents culturels marocains

introduit une dimension interculturelle essentielle, où l'écart entre images linguistiques et représentations préexistantes devient un instrument didactique actif visant à installer l'esprit de relativisme culturel :

« *Le relativisme culturel ... exige à la fois une certaine connaissance des autres cultures mais aussi de la flexibilité cognitive, nécessaire pour apprécier la différence et l'altérité.* » (Akkari, Radhouane, 2019)

L'activité consistant à deviner ces équivalents génère fréquemment un rire spontané associé à l'effet de contraste interculturel, constitue un mécanisme catalyseur d'engagement cognitif et affectif. Selon Vygotsky (1986), les émotions positives facilitent l'activation des fonctions cognitives supérieures et la mobilisation volontaire des ressources attentionnelles, créant ainsi un contexte propice à la mémorisation et à l'appropriation durable du sens figuré.

I Conclusion

L'expérimentation a révélé que l'interculturalité structure l'enseignement des expressions idiomatiques plutôt qu'elle ne le complète. En confrontant les idiomes français et marocains, les étudiants ont été invités à pénétrer des logiques culturelles différentes. Décrypter le sens figuré était alors un voyage à travers des systèmes linguistiques symboliques variés. Les apprenants ont découvert que :

« *Les cultures humaines sont directement influencées par les infrastructures des langues dans lesquelles elles s'expriment* » (Journet, 2001)

L'effet humoristique, provoqué par le décalage entre images linguistiques et attentes culturelles, a agi comme un stimulus affectif et cognitif. Le dispositif a mis en lumière le fait que l'apprentissage linguistique, lorsqu'il est articulé à la découverte interculturelle, favorise l'assimilation profonde et la capacité à réinvestir les idiomes dans des contextes variés, consolidant à la fois la compétence linguistique et la sensibilité aux nuances culturelles. Ainsi comme l'affirme Bourdieu :

« *[Le langage aurait donc un pouvoir, celui de] faire voir et de faire croire, de confirmer ou de transformer la vision du monde* » (Bourdieu, 1989)

En définitive, cette approche a permis aux étudiants de développer une compréhension, réflexion sur les rapports entre langue, pensée et culture.

Références bibliographiques

Akkari, A. et Radhouane, M. (2019). *Les approches interculturelles en éducation : entre théorie et pratique*. Québec : Presses de l'Université Laval.

Bourdieu, P. (1989). *La communication interculturelle*. Paris, France : Armand Colin.

Chaves, R.-M., Favier, L. et Péliissier, S. (2012). *L'interculturel en classe*. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

Conseil de l'Europe. (2001). *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer*.

Journet, N. (2001). *Le langage : nature, histoire et usage*. Auxerre, France : Éditions Sciences Humaines.

Kerbrat-Orecchioni, C. (2005). *Le discours en interaction* (Collection U : Lettres, linguistique). Paris : Armand Colin.

Radhouane, M. et Akkari, A. (2019). *Les approches interculturelles en éducation : entre théorie et pratique*. Québec, Canada : Presses de l'Université Laval.

Rey, A. (1979). *La terminologie : noms et notions* (coll. « Que sais-je ? »). Paris, France : Presses Universitaires de France.

Sapir, E. (1971). *Linguistique*. Paris, France : Éditions de Minuit.

Sauquet, M. et Vielajus, M. (2014). *L'intelligence interculturelle : thèmes à explorer pour travailler au contact d'autres cultures*. Paris, France : Éditions Charles Léopold Mayer.

Tatah, N. (2021). L'enseignement des expressions idiomatiques en première année licence de FLE. *Multilinguales*, 16. [Consulté le 25 décembre 2025] :

<https://journals.openedition.org/multilinguales/7370>

Notice

Majda El Mortaji est professeure agrégée et maître de conférences à l'Université Mohammed V de Rabat. Exerçant à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, elle est affiliée à la structure de recherche : Recherches Interdisciplinaires Pour L'innovation En Didactique Et En Capital Humain (RIIDCH) à la Faculté des Sciences de l'Éducation (FSE), Rabat.

THREE QUESTIONS FOR

Pr. Simohamed Defaa
Adjunct Lecturer, Southern New
Hampshire University
Ph.D. Researcher in Cyber Leadership,
Capitol Technology University

This interview is a kind of essay examines the structural and cultural dynamics that shape intercultural competence within and between the American and Moroccan higher education ecosystems. Drawing on personal experience as a dual citizen working within both systems, the author reflects on how governance models, funding architectures, and institutional cultures produce distinct academic environments. The discussion addresses American students' perceptions of foreign cultures, the role of soft power in reshaping cultural narratives, and proposes strategic orientations for Moroccan universities seeking to combine national identity with global competitiveness.

Interview by Hicham Jirari

As both a Moroccan and an American citizen, how have you invested in intercultural competence in both your personal and professional life ?

S. D. : In my experience, intercultural competence is not a skill one acquires once and for all; it is a disciplined posture (Deardorff, 2006). Living between Morocco and the United States has not meant alternating between two identities yet constructing a reflective space in which both interact. Personally, intercultural competence has required intellectual humility. It has demanded that I suspend automatic judgments, especially when confronted with different communication norms, institutional expectations, or interpretations of authority. The American academic environment values directness, procedural clarity, and quantifiable effects. Moroccan academic culture often privileges relational depth, historical persistence, and contextual nuance. Rather than privileging one over the other, I have learned to

identify the strengths and blind spots of each. Bennett (1993) describes this developmental trajectory as a movement from ethnocentrism toward ethnorelativism, wherein one's own culture is progressively experienced in the context of other cultures rather than as the sole center of reality. Therefore, to speak about intercultural competence without first examining the ecosystems in which knowledge is produced would be incomplete. Universities are not neutral containers of learning; they are structured environments defined by governance

models, funding architectures, historical trajectories, and international positioning (Marginson, 2006). My academic life — divided between Morocco and the United States — has allowed me to inhabit two distinct yet interconnected systems of higher education. Understanding those structural differences is essential before reflecting on cultural perception or institutional transformation. The American higher education system is widely perceived as the epitome of institutional independence. It is decentralized, mission-differentiated, and structurally plural. Public universities, private institutions, community colleges, and research-intensive universities coexist within a framework governed not by a central ministry but by states, boards of trustees, accreditation agencies, and federal regulatory mechanisms (Knight, 2004). Altbach, Reisberg, and Rumbley (2009) describe this ecosystem as one of the most diversified and competitive globally. Clark (1998) explains how American universities evolved into "entrepreneurial institutions," capable of adjusting to shifting funding environments through grant acquisition, private endowments, and strategic partnerships. This adaptability has contributed to their global research prominence.

Yet autonomy in the American system is not synonymous with insulation. Slaughter and Rhoades (2004) argue that U.S. higher education increasingly operates within what they term "academic capitalism," where institutions are deeply embedded in market logics and state funding structures. Academic freedom, as articulated by the American Association of University Professors (AAUP, 1940/2009), depends not only on normative principles but also on budgetary stability. Recent policy decisions to suspend, recalibrate, or condition research funding and fiscal advantages to institutions such as Harvard University have illustrated a structural paradox (Hartocollis, 2025). These actions demonstrate that ecosystem-level influence can be exerted indirectly through funding streams rather than through direct curricular intervention.

The university may enjoy intellectual sovereignty, yet it remains financially embedded within federal frameworks. From my vantage point as a faculty member at Southern New Hampshire University and a doctoral researcher at Capitol Technology University, I witness this equilibrium daily. I sometimes tell my students — half in jest — that American universities are fiercely independent... until budget season arrives. The humor is gentle, but the structural reality is serious: autonomy and vulnerability coexist. In contrast, Moroccan higher education historically developed within a more centralized governance model.

Public universities such as Université Mohammed V de Rabat, Université Hassan II de Casablanca, Université Ibn Tofail of Kenitra, and others, operate within a nationally coordinated framework defined by the Ministry of Higher Education. The adoption of the Licence–Master–Doctorat (LMD) structure aligned Morocco with European academic standards (World Education Services, 2022), reinforcing coherence and comparability. However, the Moroccan ecosystem is not static. The rise of Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) in Ben Guerir signals a shift toward research intensity and applied innovation (UM6P, 2025). Al Akhawayn University introduced an American-style liberal arts model into the Moroccan context, emphasizing English-language instruction and institutional autonomy (Al Akhawayn University, n.d.). The International University of Rabat further reflects the hybridization of Moroccan regulation and international partnerships. These developments indicate not rupture but diversification. Morocco is gradually evolving from centralized uniformity toward differentiated plurality (Knight, 2004). In my view, this transformation does not weaken national coherence; it strengthens ecosystem resilience.

Based on your experience at an American university, how do students perceive foreign cultures, and particularly Moroccan culture ?

At Southern New Hampshire University, where I teach, I have observed that American students approach foreign cultures through a complex mix of curiosity, media exposure, and inherited narratives. Their perception is rarely neutral; it is structured through geopolitical discourse, popular culture, and educational framing (Said, 1978). Morocco, in particular, occupies an ambiguous symbolic space in their imagination.

For many students, Morocco is initially perceived through three dominant lenses: exoticism, political geography, and religion. The country is often reduced to images of desert landscapes, traditional markets, Islamic identity, and historical cities such as Marrakech, Fes, or Casablanca, known for lending its name to a famous American movie. While these representations are not false, they are partial. They tend to obscure Morocco's intellectual traditions, its long history of diplomatic involvement, its constitutional evolution, and its contemporary digital transformation. Said (1978) would identify such reductive framing as a residue of Orientalist discourse, wherein the "Other" is constructed through selective imagery that reinforces existing power asymmetries.

Thus, within the American academic context, students' perceptions of Morocco often begin with mediated imagery—desert landscapes, religious identity, and touristic symbolism. Deardorff (2006) describes such early intercultural stages as confined to surface markers rather than structural comprehension. Bennett (1993) similarly situates this pattern within the ethnocentric stage of "minimization," where cultural-related differences are acknowledged superficially but interpreted through one's own cultural framework.

Yet it would be reductive to assume American students are disengaged from global affairs. Their immersion in academic commitments, athletics, internships, and extracurricular programs can create an appearance of insulation. However, recent mobilizations across American campuses in response to the war in Gaza revealed profound political awareness (Byram, 1997).

Similarly, Morocco's historic performance during the 2022 FIFA World Cup functioned as an impressive soft-power moment (Nye, 2004), igniting renewed curiosity about Moroccan society and governance.

As Marginson (2006) observes, global events increasingly penetrate national academic consciousness, reshaping how students engage with previously unfamiliar cultures. Intercultural competence, therefore, is not simply interpersonal sensitivity. It is structural literacy. It requires understanding how ecosystems function, how funding architectures shape autonomy, how cultural narratives circulate, and how institutional reforms must be translated rather than transplanted (Knight, 2004). Universities are laboratories of national imagination. To navigate between them responsibly is not simply to belong to two cultures — it is to assume the responsibility for mediating between them.

If you were to propose a new orientation for Moroccan universities, what practices or transfers could help establish an innovative and high-performing university model ?

My doctoral research in cyber leadership examines how technological infrastructures shape governance narratives and legitimacy. Digital systems transcend borders; so must academic research. Since 2010, I have offered workshops in Moroccan universities on personal development, leadership coherence, and technology integration in higher education. Through these engagements, I remain structurally connected to Moroccan academia while producing research within the American system. If I were to propose a strategic orientation for Moroccan higher education, it would not be a simple imitation of the American model. Transplantation without adaptation produces institutional fragility (Clark, 1998). Instead, I would suggest three structured transfers.

I Institutionalized Research Culture

American universities have a strong culture of research accountability, including grant acquisition, peer-reviewed publication

pipelines, cross-disciplinary collaboration, and measurable research impact (Altbach et al., 2009). Moroccan universities possess exceptional intellectual capital, yet research

ecosystems regularly lack systemic coordination and sustained long-term funding. Developing clearer research performance frameworks — while preserving academic freedom — would strengthen global visibility (Marginson, 2006).

I Interdisciplinary and Applied Learning

In the United States, there is increasing emphasis on applied research, innovation labs, and industry partnerships (Slaughter & Rhoades, 2004). Moroccan universities could develop structured bridges connecting academia and industry, notably in emerging domains such as artificial intelligence governance, cybersecurity, renewable energy, and sustainable urban planning. This does not mean commodifying knowledge. It means guaranteeing that knowledge circulates beyond the classroom.

I Critical Intercultural Training

Perhaps most importantly, Moroccan universities could integrate structured intercultural competence training — not merely in language departments but across disciplines (Deardorff, 2006 ; Byram, 1997). In a globalized academic market, graduates must be able to operate within transnational frameworks. This includes mastering regulatory literacy, digital ethics, and global governance standards.

Morocco's historical advantage consists in its civilizational hybridity — Arab, Amazigh, African, Mediterranean, Atlantic. This plurality should be positioned as an epistemological asset rather than a sociological fact (Said, 1978).

An innovative Moroccan university model would therefore combine :

- Intellectual rigor rooted in national identity,
- Strategic openness to global standards,
- Ethical grounding aligned with social responsibility,
- And technological literacy integrated across curricula.

Performance and innovation cannot be imported ; they must be cultivated. Morocco has the human capital. The challenge lies in structuring ecosystems that allow that capital to flourish within global circuits of knowledge production (Marginson, 2006).

References

Al Akhawayn University. (n.d.). About AUI. <https://aui.ma/about-aui>

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Trends in global higher education : Tracking an academic revolution. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183168>

American Association of University Professors. (2009). 1940 statement of principles on academic freedom and tenure (with 1970 interpretive comments). <https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure>

Bennett, M. J. (1993). Towards ethnorelativism : A developmental model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), Education for the intercultural experience (pp. 21–71). Intercultural Press.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Multilingual Matters.

Clark, B. R. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation. Pergamon. [https://doi.org/10.1016/S0883-0355\(99\)00013-6](https://doi.org/10.1016/S0883-0355(99)00013-6)

Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence. Journal of Studies in International Education, 10(3), 241–266. <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>

Hartocollis, A. (2025, April 21). Trump administration freezes \$2.2 billion in grants to Harvard. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2025/04/21/us/harvard-federal-funding-freeze.html>

Knight, J. (2004). Internationalization remodeled : Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, 8(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/1028315303260832>

Marginson, S. (2006). Dynamics of national and global competition in higher education. Higher Education, 52(1), 1–39. <https://doi.org/10.1007/s10734-004-7649-x>

Mohammed VI Polytechnic University (UM6P). (2025). UM6P is redefining higher education and research in Africa. <https://www.um6p.ma/en/um6p-redefining-higher-education-and-research-africa>

Nye, J. S. (2004). Soft power : The means to success in world politics. PublicAffairs.

Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.

Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy : Markets, state, and higher education. Johns Hopkins University Press.

World Education Services. (2022). Education in Morocco. <https://wenr.wes.org/2022/10/education-in-morocco>

Etats-Unis et Pays-Bas : entre-deux culturels ?

Comme on peut l'observer ci-dessus, on s'aperçoit que, si les profils culturels des Etats-Unis et des Pays-Bas sont étonnamment proches, une dimension majeure sépare les deux : les valeurs dites « masculines », élevées pour les Etats-Unis et très faibles pour les Pays-Bas où prédominent les valeurs dites « féminines ». Voilà qui rejoint très exactement le récit de Jessica Olien à propos du curieux rapport des Néerlandaises au travail, qui privilégie la qualité de vie et le temps personnel sur le travail et la performance professionnelle.

(Benjamin Pelletier, 2010) ”

Source URL :

<https://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/lexperience-de-lentre-deux-culturel-une-americaine-a-lepreuve-des-pays-bas/>

LA REVUE
DU
RIRS

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Gouvernance de la diversité au Maroc

L'interculturalité comme levier de résilience et de modernisation

Par
**Yassir
Aboubeker**

Terre de confluence historique, le Royaume du Maroc a transformé son identité plurielle en une diversité de droit par la consécration constitutionnelle de ses affluents (arabo-islamique, amazigh, saharo-hassani) en 2011. Dès lors, l'interculturalité dépasse la simple reconnaissance identitaire pour devenir une composante opérationnelle de la gouvernance et de la performance étatique.

Cet article examine comment le Royaume intègre ce paradigme dans ses politiques publiques (migration, régionalisation, diplomatie) et ses dynamiques de marché, érigeant la diversité en levier stratégique de modernisation du tissu productif et de *soft power* géopolitique.

Pour étayer cette thèse, nous analyserons d'abord le cadre institutionnel de cette diversité, puis son application concrète dans les secteurs clés et la gestion du secteur privé, avant d'examiner les perspectives d'institutionnalisation durable offertes par l'innovation technologique au service d'un modèle sociétal inclusif.

■ Le Cadre Institutionnel et Idéologique de la Gouvernance Interculturelle

Le passage d'un multiculturalisme de fait à un interculturalisme d'État constitue la pierre angulaire de la nouvelle architecture institutionnelle du Maroc. Cette transition dépasse la reconnaissance passive pour faire de la diversité un moteur de cohérence nationale. Le préambule de la Constitution de 2011 consacre ainsi une unité forgée par la convergence de ses affluents arabo-islamique, amazigh et saharo-hassani (Royaume du Maroc, 2011). L'officialisation de la langue amazighe et l'institutionnalisation de l'IRCAM (Mohamed VI, 2001) marquent la fin d'une marginalisation symbolique, érigeant l'identité en vecteur d'intégration citoyenne (Boukous, 2012).

Cette refondation trouve une application concrète dans la Nouvelle Politique Migratoire lancée en 2013 (Mohamed VI, 2013). En substituant une approche humaniste à la logique sécuritaire, le Royaume aligne la gestion des flux sur ses valeurs de pluralisme. Les régularisations massives, notamment de ressortissants subsahariens, offrent un accès aux droits fondamentaux (santé, éducation), positionnant le Maroc comme un laboratoire africain de l'interculturalité et un acteur diplomatique influent (Alioua, 2016).

La pérennité de ce modèle repose sur des institutions de médiation fortes comme le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) et la Fondation des Trois Cultures. En veillant à la non-discrimination et en promouvant le dialogue intercommunautaire, ces structures infusent une culture de la tolérance dans le corps social. Ce cadre érige l'interculturalité en véritable doctrine d'État, substituant à la simple juxtaposition identitaire une citoyenneté plurielle régulée par le droit, préparant ainsi l'intégration de ce paradigme dans les politiques sectorielles et économiques du pays.

■ L'Interculturel au Cœur de l'Action Sectorielle et de la Territorialisation

L'interculturalité marocaine trouve l'une de ses expressions les plus abouties dans sa projection internationale, où elle s'érige en véritable instrument de *soft power* (IRES, 2018). La réforme du champ religieux, centrée sur la promotion d'un Islam du juste milieu (le Malékisme), constitue le fer de lance de cette diplomatie d'influence. En accueillant et en formant des imams venus de toute l'Afrique subsaharienne au sein de l'Institut Mohammed VI Pour La Formation Des Imams des Mourchidines Et Mourchidates, le Maroc exporte un modèle de modération fondé sur le dialogue des cultures et la paix spirituelle.

Cette stratégie, supervisée sur le plan culturel par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, est appuyée sur le plan diplomatique par le Ministère des Affaires Étrangères. Elle utilise la profondeur historique des liens spirituels et culturels pour consolider une coopération Sud-Sud authentique, transformant la diversité religieuse et culturelle en un vecteur de stabilité régionale.

À l'échelle nationale, l'action publique ancre ces valeurs dans la durée par le système éducatif et la

gestion du patrimoine. L'intégration de la langue et de la culture amazighes dans les programmes, alliée à la valorisation des composantes hébraïque et andalouse, témoigne d'une politique culturelle refusant l'amnésie pour faire de la mémoire plurielle le socle de la cohésion sociale. Cette reconnaissance trouve son prolongement politique dans la régionalisation avancée, véritable ingénierie de l'État (Tozy, 2013) où la diversité est gérée par le prisme de la territorialisation. À l'instar des provinces du Sud avec l'affluent saharo-hassani, la région devient le laboratoire d'une gouvernance de proximité où la spécificité culturelle n'est plus un accessoire, mais un pilier du développement socio-économique et de l'unité nationale.

En institutionnalisant le dialogue interculturel au sein des espaces de travail, le secteur privé relaie l'action publique dans la déconstruction des préjugés, transformant la diversité d'une réalité subie en une ressource immatérielle stratégique. Cette intégration sectorielle, qui articule réformes religieuse, éducative, territoriale et managériale, érige l'interculturalité en moteur de résilience interne et de rayonnement international.

Une telle approche multidimensionnelle consacre ainsi le Royaume comme un carrefour géopolitique majeur, capable de convertir son pluralisme identitaire en un levier de performance et de stabilité pérenne entre l'Afrique et l'espace méditerranéen.

■ Perspectives d'Institutionnalisation et Résilience Numérique

Face aux enjeux de mise en œuvre de la diversité, les nouvelles technologies de l'information offrent aujourd'hui des perspectives de remédiation inédites. Le déploiement stratégique de l'e-gouvernement au Maroc agit comme un puissant catalyseur d'inclusion, en adaptant les interfaces des services publics aux diverses langues et spécificités culturelles du pays. Cette numérisation facilite une interaction plus fluide et équitable entre l'appareil d'État et une population plurielle, renforçant ainsi la modernité de la gouvernance territoriale.

Au-delà de l'e-gouvernement, l'accessibilité numérique devient un moteur essentiel pour l'insertion professionnelle, notamment pour les personnes en situation de handicap visuel au Maroc (Belgaid et Cherkaoui, 2024). Cette dynamique

s'inscrit dans une transformation plus large de la Gestion des Ressources Humaines (GRH), qui se met désormais au service d'une inclusion effective et d'un modèle sociétal plus équitable (Belgaid et Cherkaoui, 2024). En dépassant les barrières physiques et linguistiques par l'innovation, le Maroc transforme la diversité en levier de stabilité. Sa réussite durable dépendra de sa capacité à convertir cette égalité de droit en une inclusion socio-économique effective pour chaque citoyen, tant dans la sphère publique que privée.

Le Maroc a su ériger l'interculturalité en une composante structurelle de son identité moderne et un gage majeur de sa résilience institutionnelle, opérant une transition remarquable de la reconnaissance constitutionnelle *de jure* vers une intégration opérationnelle *de facto* au sein de ses politiques publiques et de ses stratégies managériales.

Ce pilotage volontariste, désormais relayé par le dynamisme du secteur privé, offre des perspectives riches d'enseignements sur la possibilité de concilier pluralité identitaire et stabilité politique dans un cadre monarchique pérenne.

Toutefois, le succès à long terme de ce modèle demeure tributaire d'une évaluation continue des dispositifs mis en place et d'une mobilisation de ressources financières et humaines conséquentes, tant dans l'administration que dans l'entreprise, conditions *sine qua non* pour transformer la diversité culturelle en un véritable levier de développement inclusif et durable pour l'ensemble de la société.

Références bibliographiques

Sources Constitutionnelles et Royales :

Mohamed VI. (2001, 17 octobre). *Discours Royal à l'occasion de l'apposition du Sceau Chérifien au Dahir portant création de l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM)*. Ajdir, Maroc.

Mohamed VI. (2011, 17 juin). *Discours adressé à la Nation sur le projet de nouvelle Constitution*. Rabat, Maroc.

Mohamed VI. (2013, 10 septembre). *Discours Royal relatif à la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile*. Rabat, Maroc.

Royaume du Maroc. (2011). *Constitution du Royaume du Maroc*. Bulletin Officiel n° 5964 bis du 30 juillet 2011.

Royaume du Maroc. (2019). *Loi organique n° 26-16 fixant les étapes de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazighe*. Bulletin Officiel n° 6816.

Ouvrages et Articles :

Alioua, M. (2016). Le Maroc, un pays carrefour : La nouvelle politique migratoire comme levier diplomatique. *Journal of International Migration and Integration*, 17(3).

Belgaid, A., et Cherkaoui, A. (2024). Digital Accessibility for the Professional Inclusion of the Visually Impaired in Morocco. In A. Chakir, R. Bansal, et M. Azzouazi (Eds.), *Industry 5.0 and Emerging Technologies. Studies in Systems, Decision and Control* (vol. 565). Springer, Cham. [En ligne] sur :

https://doi.org/10.1007/978-3-031-70996-8_12

Belgaid, A., et Cherkaoui, A. (2024). La GRH au service de l'inclusion des personnes en situation de handicap : une revue narrative. *Vie et sciences de l'entreprise*, 221-222(3-4), 327-343. [En ligne] sur :

<https://doi.org/10.3917/vse.221.0327>

Bennis Bennani, Y., et Cherkaoui, A. (2020). Lutte contre les discriminations et gestion de la diversité des genres au Maroc : Réflexions sur des actions à entreprendre pour la performance des entreprises. *Revue Économie, Gestion et Société (REGS)*, 1(22). [En ligne] sur :

<https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i22.19713>

Boughaba, I., Bennis Bennani, Y., et Cherkaoui, A. (2018). Gestion de la diversité des genres : Levier pour lutter contre les discriminations en entreprise. Réflexions sur l'état actuel de la situation au Maroc. *Revue Économie, Gestion et Société (REGS)*, (16). [En ligne] sur :

<https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v0i16.12626>

Boukous, A. (2012). *Revitalisation de la langue amazighe : Politique linguistique et enjeux identitaires*. Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM).

Cherkaoui, A., et Bennis Bennani, Y. (2018). La norme ISO 26000 de la responsabilité sociétale des organisations intègre-t-elle la question de la diversité des genres ? *Revue Marocaine d'Économie et de Management des Services et des Entreprises (REMMSE)*, 2(1). [En ligne] sur :

<https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v2i1.11324>

IRES (Institut Royal des Études Stratégiques). (2018). *Le Soft Power du Maroc : Analyse des leviers d'influence culturelle et spirituelle*. Rapport de synthèse.

Tozy, M. (2013). La régionalisation avancée : Une nouvelle ingénierie de l'État au Maroc. *Revue Française d'Administration Publique*, 146(2).

marocain Driss Chraïbi », *REVUE ROUMAINE D'ÉTUDES FRANCOPHONES*, Numéro 16 / 2024, in Foşalău (Liliana), Petraş (Cristina) (dir.), *Histoire / histoires* ; « Driss Chraïbi : une subversion discursive en faveur de l'universel », *Revue Internationale Langue Littérature et Arts*, Numéro 7/ 2025, in SLAMTI (Sad) et Elmadhi (Adil) (dir.), *Au croisement des disciplines en sciences humaines*.

Répartition de la population du Maroc

PAR RÉGIONS

Source URL :

https://www.instagram.com/p/DCFkFr0sYX3/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Notice

Yassir ABOUBEKER est un doctorant à la faculté polydisciplinaire d'Errachidia, Maroc. Il a publié des articles : « L'écriture violente comme expression de l'engagement dans le passé simple et le Monde à côté de Driss Chraïbi » dans « la Revue Internationale Langue Littérature et Arts », Numéro 6 Sous la direction de SLAMTI Sad, Université IBN ZOHR, Agadir, Maroc ; « Du contexte socio-historique au texte littéraire : un malaise de l'Être dans le texte de l'auteur

RIRS Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

الحسين غوات

كاتب ومحلل، يساهم بانتظام في جريدة الاتحاد الاشتراكي بمقالات تحليلية حول القضايا السياسية والاجتماعية والتنمية. أكثر من 30 سنة بالتعليم العالي يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، وراكم تجربة نقابية وجمعية مهمة، حيث سبق له أن كان عضو مكتب بالنقابة الوطنية للتعليم (س د ت) و(ف د ت)، وعضواً بالمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية بالمحمدية، ورئيساً لجمعية الأعمال الاجتماعية بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، إضافة إلى عضويته بعدة جمعيات تهتم بالبيئة والصحة والتربية والثقافة.

أضحى التنوع الثقافي وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات التربوية أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على المستويات المعرفية والتكنولوجية والقيمية. فلم يعد إصلاح التعليم رهين المقاربات التقنية أو البيداغوجية المحدودة، بل بات مشروعاً مجتمعياً شاملاً، يستدعي الانفتاح على التجارب المختلفة، واستيعاب التعدد الثقافي، وبناء سياسات تعليمية قادرة على التفاعل مع السياقات المحلية والإقليمية والدولية. إن حضور الثقافات المتنوعة في المحافل الأكاديمية والمؤسساتية يساهم بشكل مباشر في تجديد الرؤى التربوية، من خلال إغناء النقاش العمومي حول أدوار المدرسة ووظائف التعليم في بناء الإنسان والمجتمع. كما يسمح تبادل الخبرات بتجاوز منطق الاستنساخ، والانتقال نحو منطق التعلم المتبادل، حيث تستفيد الأنظمة التعليمية من تجارب بعضها البعض، مع الحفاظ على خصوصياتها الثقافية والتاريخية، بما يعزز نجاعتها وملاءمتها لحاجيات المجتمعات.

وفي هذا السياق، يكتسي البعد الثقافي للتعليم أهمية خاصة في مواجهة تنامي الإيديولوجيات الإقصائية التي تقوم على الانغلاق ورفض الاختلاف، وتنعكس سلباً على أنماط العيش المشترك والتقارب بين الشعوب. فالتربية على التعدد الثقافي والحوار تُعد أداة أساسية لبناء وعي نقدي لدى المتعلمين، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح، وتحويل المدرسة إلى فضاء لإنتاج المواطنة الإيجابية بدل إعادة إنتاج التوترات الاجتماعية والهويات المتصلبة.

ويبرز المغرب، في هذا الإطار، كبلد إفريقي سبق في إدماج التنوع الثقافي وتبادل الخبرات ضمن اختياراته الاستراتيجية في مجال التربية والتكوين. فقد راكم تجربة متميزة تقوم على الاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي، والانفتاح الواعي على محيطه الإفريقي والمتوسطي والدولي، باعتبار ذلك رافعة لتطوير السياسات التعليمية، وتحسين جودة التعليمات، وربط التعليم بمشاريع التنمية المستدامة. وقد تجسد هذا التوجه في عدد من الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، التي جعلت من الانفتاح والتعاون الدولي أحد مداخل الارتقاء بالمدرسة المغربية.

ويُعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فاعلاً مركزياً في تكريس هذا الاختيار، من خلال اضطلاع بدور التفكير الاستشرافي وتوجيه السياسات التعليمية على أسس علمية وتشاركية. وفي هذا الإطار، تدرج الندوة الإفريقية التي نظمها المجلس يومي 12 و13 نونبر 2025 بمقره بالرباط، والتي هدفت إلى إحداث فضاء للتبادل والتفكير الجماعي حول السياسات التعليمية في القارة الإفريقية، وتعزيز الحوار والتعاون بين المجالس والمؤسسات المماثلة.

وقد مكّنت هذه الندوة من التعرف على تجارب إفريقية متنوعة في توجيه السياسات التعليمية، ومناقشة رهانات تعميم التعليم الجيد، وتحسين جودة التكوين، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مع التركيز على تلبية حاجيات الأجيال الصاعدة ومتطلبات التحول الرقمي والاقتصادي. كما عكست هذه المبادرة إرادة المغرب في لعب دور ريادي داخل القارة، قائم على تقاسم الخبرات، ودعم القدرات المؤسساتية، وبناء رؤية إفريقية مشتركة للتعليم.

وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة، لأنها تنتقل التعاون التعليمي من منطق المبادرات الظرفية إلى منطق الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى، حيث يصبح التعليم أداة للتقارب بين الشعوب ورافعة للتكامل الإفريقي، وليس قطاعاً معزولاً عن رهانات السلم والتنمية. كما تركز مكانة المغرب كفاعل إفريقي موثوق، يزاوج بين البعد الأكاديمي والبعد التنموي، ويؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو المدخل الأساسي لمواجهة التحديات المشتركة.

وخلص القول، فإن تعزيز التنوع الثقافي وتبادل الخبرات في المحافل الأكاديمية والمؤسساتية يشكل خيارًا استراتيجيًا لتطوير منظومة التربية والتكوين والابتكار، ولمواجهة النزعات الإقصائية التي تهدد التماسك المجتمعي. وتبرز التجربة المغربية أن الرهان على الانفتاح والحوار وبناء المعرفة المشتركة ليس خيارًا ثقافيًا فحسب، بل أساسًا لسياسات تعليمية ناجعة، قادرة على الاستجابة لتحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل، داخل أفق إفريقي قائم على التعاون والتكامل.

المراجع

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، الرباط.

UNESCO (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*.

UNESCO (2021). *Reimagining our futures together*.

Union Africaine (2016). *Continental Education Strategy for Africa (CESA 16-25)*.

OECD (2018). *The Future of Education and Skills: Education 2030*.

Banks, J. A. (2016). *Cultural Diversity and Education*.

Hall, S. (1997). *Cultural Representations and Signifying Practices*.

يعود هذا التصنيف إلى عام 2024، والمصدر الرئيسي للبيانات هو تقرير "أفضل الدول" (Best Countries) الذي تصدره المؤسسة الإعلامية الأمريكية يو إس نيوز آند وورد ريبورت (U.S. News & World Report).

مصدر الصورة :

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=793151480096968>

أطلس الجغرافيا والتاريخ

الدول الأغنى ثقافة وتراث

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. اليونان | 21. إندونيسيا |
| 2. إيطاليا | 22. نيوزيلندا |
| 3. إسبانيا | 23. ألمانيا |
| 4. فرنسا | 24. فيتنام |
| 5. تركيا | 25. بيرو |
| 6. المكسيك | 26. جنوب إفريقيا |
| 7. مصر | 27. هولندا |
| 8. تايلاند | 28. ماليزيا |
| 9. البرتغال | 29. سويسرا |
| 10. الهند | 30. كندا |
| 11. اليابان | 31. النرويج |
| 12. البرازيل | 32. كوريا الجنوبية |
| 13. الصين | 33. بلجيكا |
| 14. المغرب | 34. سنغافورة |
| 15. المملكة المتحدة | 35. تشيلي |
| 16. أيرلندا | 36. الفلبين |
| 17. الأرجنتين | 37. المملكة العربية السعودية |
| 18. النمسا | 38. المجر |
| 19. الولايات المتحدة | 39. روسيا |
| 20. أستراليا | 40. كرواتيا |

أطلس الجغرافيا والتاريخ

المصدر: USNews.com

Source : <https://journals.openedition.org/dms/1166>

« *Distances et médiations des savoirs* s'intéresse, tout au long de l'année et parallèlement aux appels à contributions thématiques, aux propositions d'articles ayant pour objet l'étude des rôles de la distance et des médiations dans l'accès aux savoirs, l'enseignement à distance, et plus largement tout dispositif de formation innovant par l'implication de divers types de distance (géographique, temporelle, culturelle, linguistique...) dans ses modalités.

Les articles en français ou en anglais comporteront une approche réflexive, heuristique ou critique des problèmes liés aux innovations technologiques et organisationnelles de la formation à distance, aux mutations des institutions et politiques dans les domaines concernés ainsi que des enjeux communicationnels, éducatifs et pédagogiques, économiques, sociologiques et philosophiques des pratiques nouvelles d'enseignement et d'apprentissage médiatisés.

Distances et médiations des savoirs est intéressée par les approches pluridisciplinaires : SIC et sciences de l'éducation, sciences du langage et langues (aux recherches sur les TICE). Occasionnellement la revue peut offrir un espace pour des publications plus ancrées en psychologie ou en sociologie (sans que ces disciplines soient affichées). »

LA REVUE

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Source :

<https://calenda.org/1358987>

Ce que les IA (dé)font de la géographie :
nouveaux modes de production de données
et rapport au savoir

Revue « Géographie et cultures »

« Depuis plusieurs années, la revue *Géographie et cultures* accompagne les transformations de la géographie contemporaine, qu'il s'agisse de ses objets, de ses méthodes ou de ses modalités de transmission des savoirs. Dans le prolongement de ces réflexions, le comité de rédaction souhaite consacrer un numéro thématique aux usages, discours et controverses suscités par la diffusion récente dans le monde universitaire des intelligences artificielles (IA), et en particulier des IA dites « génératives »[1]. Ce faisant, il s'agit d'alimenter les réflexions aux usages et non-usages des Intelligences Artificielles dans la production et la diffusion de la connaissance géographique[2].

L'IA est, ici, considérée comme un fait disciplinaire qui affecte les pratiques et sous-cultures méthodologiques, pédagogiques et épistémologiques de la géographie. Son irruption dans l'enseignement supérieur et la recherche, accélérée depuis la fin de l'année 2022 avec la mise à disposition auprès du grand public de la version 3.5 de ChatGPT, concerne désormais l'ensemble de la communauté universitaire. En géographie comme dans les disciplines voisines (aménagement, urbanisme), les IA peuvent être mobilisées pour des usages variés : recherche bibliographique, traitement et production de données, aide à l'écriture scientifique, préparation des enseignements ou des exercices académiques etc. Dans le même temps, ces outils suscitent déjà de vives interrogations quant à leurs effets épistémologiques, pédagogiques, éthiques, environnementaux et politiques

(Janowicz et al., 2022 ; Rakuasa, 2023 ; Wilby, Esson, 2024 ; Atelier ECOPOL, 2025). Citons rapidement le caractère énergivore de cette industrie, la pression accrue sur les matières premières pour ouvrir de nouveaux data centers, les menaces sur l'existence de certains emplois, les détournements pénalement répréhensibles, mais aussi, dans le champ académique, la diffusion d'informations erronées et l'encouragement à des modes de transmission ou d'acquisition des savoirs « par délégation ».

Certaines propositions d'articles, de résumés que ce soit pour des appels à communication ou des revues scientifiques, attestent déjà d'un usage croissant également du côté des enseignant-chercheur·es. Une étude récente menée sur un corpus d'environ 400 000 articles de géographie publiés entre 1990 et 2023, estimait à environ 8 % la part des publications s'appuyant sur l'usage d'une IA, en particulier aux Etats-Unis et en Chine (Chenjin et al., 2026).

En bref, les universités et la communauté des géographes n'échappent pas à l'essor des IA, comme le rappelait l'an passé un éditorial de la revue *Cybergeog* (Kosmopoulos, 2025). Ce numéro thématique ne vise donc pas à analyser les effets des IA sur les espaces — question déjà bien investie (voir par exemple Kitchin, 2022 ; Cellard, Marquet, 2025) — mais plutôt à interroger ce que les IA font à la géographie en tant que discipline, pratique savante et activité pédagogique. Il s'agit d'examiner comment ces dispositifs sociotechniques reconfigurent - ou non - nos manières de produire des savoirs géographiques, d'enseigner, d'évaluer, de faire du terrain, d'écrire, de construire des collectifs de travail etc.

Comment l'IA reconfigure-t-elle le temps de la recherche, les hiérarchies de compétences et, plus largement, redéfinit les critères de ce qu'est un « bon » travail scientifique ?

Dans une perspective résolument réflexive, ce numéro entend dépasser les oppositions parfois caricaturales entre adhésion technophile et rejet principiel (Bakis, 2008 ; Morozov, 2013). Il invite à documenter, analyser et discuter les usages ordinaires, les résistances, les ajustements

et les dilemmes éthiques auxquels sont confronté·es les géographes aujourd'hui, que ce soit par retours d'expérience ou positionnements, dans la recherche mais aussi dans l'enseignement.

Sans s'y limiter, les textes pourront traiter des thèmes et enjeux suivants :

Place des IA dans la recherche géographique

Que change l'utilisation des IA dans nos manières de faire de la recherche, de produire de la donnée ou de la connaissance ? N'assistons-nous pas avec l'IA à la reconfiguration de l'expertise spatiale ? (Huang et al., 2022) ? Qui est expert quand le modèle « voit » à notre place, phénomène appelé « proxy knowledge » que l'on peut traduire par « connaissance par délégation » (Guérillot, 2025), qui se traduit par le fait de laisser le soin aux IA d'analyser des données et d'en tirer des conclusions ? Et comment s'assurer de la véracité des réponses fournies ? Comment vérifier que les IA ne se contentent pas d'être des « perroquets stochastiques » (Bender et al., 2021), c'est-à-dire des amplificateurs de fausses informations ou d'informations biaisées ?

Se pose également la question de la frontière de la production scientifique, voire de son dépassement par des « fake geographies » (Romano, 2025), mais aussi des inégalités d'accès à l'IA.

Par ailleurs, si l'usage des IA semble d'ores et déjà admis dans certains champs de la discipline qui entretiennent une proximité forte et ancienne avec des outils numériques ou des méthodes d'enquête qui les mobilisent (géomatique, jumeaux numériques, big data, etc.), c'est sans doute moins le cas dans d'autres sous-champs. En cela, la manière dont les IA arrivent à la géographie serait révélatrice de sous-cultures disciplinaires variées (Janowicz, 2020).

Dans cette perspective, contributeurs et contributrices seront invité·es à dialoguer sur les apports et limites des IA en géographie.

Un nouvel outil parmi d'autres ?

L'adoption par la communauté scientifique des IA est rapide et suscite de vives inquiétudes. Ce n'est pourtant pas la première rupture technologique à laquelle la géographie est confrontée. En quoi l'IA prolonge-t-elle ou radicalise-t-elle des transformations antérieures (quantification, SIG, télédétection, plateformes numériques) ? Il sera, en effet, intéressant ici de situer l'irruption des IA dans les disciplines de l'espace (géographie, aménagement, urbanisme, environnement) par rapport aux débats et/ou controverses ayant déjà eu lieu. Par exemple : le développement des outils statistiques et des approches quantitatives, le passage de la cartographie papier à la cartographie numérique, la généralisation des applications numériques type Géoportail, Google Street View, l'accessibilité à des données environnementales et topographiques à haute résolution etc. ; autant d'outils ou méthodes d'enquête qui ont bouleversé nos manières de pratiquer le terrain et/ou de produire de la donnée (Lavallin, Downs, 2020). Resituer l'irruption des IA dans cette histoire disciplinaire permettra peut-être de « refroidir » le débat sur l'adoption ou l'opposition à l'usage des IA aujourd'hui, et de l'inscrire dans une réflexion plus épistémologique, fondamentale ou historique.

Place des IA dans l'enseignement supérieur

Au moment où les établissements universitaires se dotent de chartes visant à encadrer l'usage des IA par les étudiant·es, des retours d'expérience ou des résultats d'enquête seront appréciés. Il sera également intéressant de savoir comment les collègues géographes parlent des IA avec leurs publics, si des enseignements les intègrent déjà et, lorsque c'est le cas, sous quelle forme et conditions. La difficulté de vérification des « devoirs à la maison » interroge également l'évolution des modalités d'évaluation de l'acquisition des connaissances. Dans le même ordre d'idée, tout indique que les autorités des universités ont pris les devants en offrant aux enseignant·es des séminaires sur la façon de faire ou de refaire son cours grâce à l'Intelligence artificielle (Scheider et al., 2023). On pourra

aussi réfléchir à la place des IA dans les universités notamment au regard de la plateformes de l'enseignement supérieur (ParcourSup, MonMaster etc.) et de sa gouvernance algorithmique (y compris tri et sélection), que les procédures actuelles rendent possible (Bouchet et al., 2016 ; Frouillou, 2016), sans avoir attendu ChatGPT, Grok ou Emmy. En filigrane de ces trois ordres d'action et de réflexion, se pose la question de la standardisation du savoir géographique, à l'échelle nationale, mais aussi internationale, due à des réticences plus ou moins fortes à faire usage des IA d'une communauté scientifique, d'un sous-champ disciplinaire à l'autre.

Positions personnelles et collectives, entre pragmatisme et éthique

On l'a dit, les critiques sont aujourd'hui très vives quant à la généralisation des IA : les phénomènes hallucinatoires et les approximations (pour ne pas dire inventions) de réponse sont clairement documentés, de même que l'impact environnemental et le caractère particulièrement énergivore des IA (Trystram et al., 2025). Compte tenu de la difficulté actuelle à cadrer les usages des IA, les géographes sont parfois pris entre des positions individuelles (qui peuvent être partagées au sein de collectifs : équipes de recherche, comités de rédaction, département, UFR etc.), et le pragmatisme auquel pousse l'usage généralisé des IA. C'est d'ailleurs pour cela que Wilby et Esson (2023) encouragent à ouvrir la discussion avec les publics étudiants en les invitant à faire usage d'esprit critique, à défaut d'interdire et surtout pouvoir vérifier systématiquement ce qui a été réalisé ou non grâce à une IA. Les contributeurs et contributrices sont appelé·es à documenter ces difficultés et ces débats. Quelles résistances, contournements ou refus collectifs émergent ?

Ces entrées ne sont bien entendu pas exhaustives et le comité de rédaction considèrera avec intérêt toute autre proposition en rapport avec ce numéro thématique, dans le domaine de la géographie, de l'aménagement et de l'urbanisme. S'agissant de ces derniers, la question de la gouvernance et du pouvoir se pose avec acuité.

Le comité de rédaction pourra même garantir l'anonymisation des articles si les auteur·es redoutent d'être stigmatisés parce qu'elles et ils utilisent déjà régulièrement les IA... ou l'inverse.

Modalités de contribution et d'évaluation

Les articles (entre 35 000 et 50 000 signes maximum, bibliographie incluse) sont à soumettre à la rédaction de la revue Géographie et cultures : gc@openedition.org au plus tard le 10 septembre 2026.

Les instructions aux auteur.e.s sont disponibles en ligne : <http://gc.revues.org/605>

Les articles seront évalués en double aveugle.

Références

ATELIER ECOPOL 2025, Face à l'IA générative, l'objection de conscience, ATelier d'ÉCOlogie POLitique. [En ligne] : <https://doi.org/10.58079/1591s> (consulté le 8 janvier 2026).

BAKIS Henry 2008, « Mettre les TIC au service du développement durable... », Netcom, vol. 22, n° 3-4.

BENDER, Emily, MCMILLAN-MAJOR, Angelina, GEBRU, Timnit and Shmargaret SHMITCHEL 2021, « On the Dangers of Stochastic Parrots : Can Language Models Be Too Big ? », Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. [En ligne] : <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3442188.3445922>

BOUCHET, Thomas, CARNINO, Guillaume et François JARRIGE 2016, « L'Université face au déferlement numérique », Variations, n° 19.

CELLARD Loup et Clément MARQUET 2025, « Matérialités environnementales du numérique », RESET, n° 15.

CHENJIN An, JIANGHAO Wang and Zhou CHENGHU 2026, « The evolution and current landscape of AI in geographical research : A large-scale systematic review », Geography and Sustainability. [En ligne] : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666683925001312>

FROUILLOU Laïla 2016, « Admission post-bac : un 'libre choix' sous contrainte algorithmique. Justice spatiale/Spatial justice, Liberté, Égalité, Computer, 10. [En ligne] : <http://www.jssj.org/article/admission-post-bac-un-libre-choix-sous-contrainte-algorithmique/>

GAO, Song, 2021, Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI), OXFORD BIBLIOGRAPHY.

[En ligne] : https://www.researchgate.net/publication/350355371_Geospatial_Artificial_Intelligence_GeoAI

GUERILLOT, Dominique 2025, Artificial Intelligence Proxy Models : Applications in Geosciences, Springer Nature, 51 p.

HUANG, Xiao, WANG, Siqin, WILSON, John and Peter KEDRON 2022, GeoAI and Human Geography. The Dawn of a New Spatial Intelligence Era, Springer Geography, 413 p.

JANOWICZ, Krzysztof, SIEBERG, Renée and Jeremy CRAMPTON 2020, « GeoAI, counter-AI, and human geography : A conversation », Dialogues in Human Geography, 12 (3). [En ligne] : <https://doi.org/10.1177/20438206221132510>

KITCHIN Rob R. 2022, The Data Revolution : A Critical Approach to Big Data, Open Data, and Data Infrastructures, Londres, Sage.

KOSMOPOULOS Christine 2025, « Entre prédation et désincarnation, l'édition scientifique à l'épreuve de l'IA », Cybergeo : European Journal of Geography.

LAVALLIN, Abigail and Joni A. DOWNS 2020, « Machine learning in geography—Past, present, and future », *Geography Compass*. [En ligne] : <https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gec3.12563>

MOROZOV, Evgeny 2013, *To save everything, click here*, New York, PublicAffairs, 432 p.

RAKUASA H. 2023, « Integration of artificial intelligence in geography learning : challenges and opportunities », *Sinergi International Journal of Education*, vol. 1, n° 2, p. 75-83.

ROMANO, Antonello 2025, « Synthetic geospatial data and fake geography : A case study on the implications of AI-derived data in a data-intensive society », *Digital Geography* (8). [En ligne] : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666378324000308?via%3Dihub>

SCHEIDER, Simon, BARTHOLOMEUS, Harm and Judith VERSTEGEN 2023, « ChatGPT is not a pocket calculator - Problems of AI-chatbots for teaching Geography ». [En ligne] : [file:///C:/Users/v1070/Downloads/ChatGPT_is_not_a_pocket_calculator --_Problems_of_.pdf](file:///C:/Users/v1070/Downloads/ChatGPT_is_not_a_pocket_calculator_-_Problems_of_.pdf)

SELWYN, Neil 2019, *Should Robots Replace Teachers ?* 1st ed. Polity Press. [En ligne] : <https://www.perlego.com/book/1536481/should-robots-replace-teachers-ai-and-the-future-of-education-pdf>.

TRYSTRAM Denis, CARASTAN DOS SANTOS Danilo, SIMEU Djoser et Laurent LEFEVRE 2025, « L'IA générative est-elle soutenable ? Le vrai coût écologique d'un prompt », *The conversation*, novembre 2025. [En ligne] : <https://theconversation.com/lia-generative-est-elle-soutenable-le-vrai-cout-ecologique-dun-prompt-269432>

WILBY, Robert. L. and James ESSON 2024, « AI literacy in geographic education and research : Capabilities, caveats, and criticality », *The Geographical Journal*, vol. 190, n° 1.

[1] Voir récemment les n° 111 et 112 sur les Cultures populaires ; n° 119 de 2021 sur l'École dehors ; n° 122, La géographie culturelle aujourd'hui ; n° 125-126 sur Les enseignements et les pédagogies de la géographie dans le supérieur. On renverra également au n° 89-90 de 2014 sur l'Ego-géographie.

[2] Par souci de simplicité, nous utiliserons dans ce texte l'expression au pluriel d'intelligences artificielles (ou IA) pour désigner autant les « intelligences artificielles génératives », basées sur les grands modèles de langage (LLM), et capables de générer du texte, de l'image ou du son, que les intelligences artificielles plus anciennes dédiées à l'automatisation de certaines tâches (via des algorithmes notamment), plutôt qu'à la production de contenus inédits.

Vos réactions
nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

**LA REVUE
DU
RIRS**

Remerciements aux membres

Professeure Aïcha Abdelouahed

Aïcha ABDEL-OUAHED est enseignante-chercheuse affiliée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Titulaire d'un Doctorat National en "*Langues, cultures et communication*", elle évolue au sein du département des études françaises et du laboratoire : "*Linguistique appliquée, communication et didactique du fle*". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de manière générale et à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique en particulier.

Professeure Samira Bahoum

Samira Bahoum est enseignante-chercheuse affiliée à la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université Mohammed V de Rabat. Titulaire d'un doctorat national en didactique des langues et des littératures, elle exerce au sein de la filière "Études Françaises et Éducation" et y enseigne la didactique de la langue française. Son domaine de recherche porte tout particulièrement sur la réception du texte littéraire, surtout en milieu scolaire, objet de diverses communications. Membre du cabinet du ministre de l'éducation nationale, entre 2008 et 2012, chargée du suivi du pôle pédagogique du Programme d'urgence, elle est membre du réseau interministériel pour l'intégration de la FEMME aux postes de responsabilité avec l'ONU Femmes.

Professeure Sabrina Bannani

Sabrina Bannani est Docteure en sciences de l'éducation diplômée de l'Université Aix-Marseille. Enseignante du Français Langue Étrangère et membre de l'équipe de recherches « Dynamique de l'apprentissage, cognition, et intervention psychologique de l'ECOTIDI (UR 16E S10) : *Education, COgnition, TIC et DIDactique*, elle est

du comité de lecture

spécialiste de la didactique du FLE et de l'usage des nouvelles technologies dans l'enseignement de l'oral au sein de la perspective actionnelle. Ses travaux de recherche sont axés sur la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral à travers la création de dispositifs didactiques innovants, la motivation des apprenants et les stratégies d'enseignement/apprentissage et la contribution à la didactique de la réécriture et de la compréhension des textes scientifiques en FOS. Ses publications portent sur la réécriture des textes scientifiques explicatifs, la création des dispositifs didactiques innovants pour la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral, de l'enseignement de l'oral en FLE et des TICE.

Professeure Nadia Bayed

Nadia BAYED est enseignante-chercheuse affiliée à l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) de l'Université Mohammed V de Rabat. Conjuguant dans sa recherche-action sciences du langage, didactique du français et communication, elle est membre du laboratoire

« langues, littératures et communication ». Ses publications portent sur les pratiques innovantes dans le processus enseignement/apprentissage. Actuellement, elle travaille sur les TICE (Technologies d'Information et de Communication pour l'Enseignement) et plus particulièrement sur leur investissement dans la pédagogie inversée. Son expérimentation de la classe inversée au profit de ses élèves-ingénieurs vise à normaliser de nouvelles approches dans l'enseignement/apprentissage de la langue française à l'ENSAM.

Professeure Samia Belhaj

Samia BELHAJ est Docteur en Sciences du Langage (Sociolinguistique). Elle est Professeure de l'Enseignement Supérieur Habilitée au Département de Langue et Littérature Françaises à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc). Ses travaux de recherche ont trait particulièrement à la problématique du contact de langues, à la néologie, à la phraséologie,

à la lexicographie et à la traduction. Elle est membre du Laboratoire *Langue, Littérature, Pensée et Esthétique* (Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc), membre du REMATE REseau Magrébin des Technolectes. Elle est aussi auxiliaire du projet « La Banque de Données Lexicographiques Panfrancophone Maroc »

<http://www.bdlp.org/accueil.asp?base=MA>

Professeure
Nabila
Bhah

Nabila BHAH est Professeure Habilitée enseignant la langue française, la communication et le développement personnel à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques, et Sociales (FSJES) d'Ain Sebaâ. Affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca, elle soutient, en 2015, une thèse de doctorat national intitulée « *La représentation de la femme dans la littérature subsaharienne, Etude de treize romans* ». Publiant dans des journaux scientifiques et des ouvrages collectifs, elle cultive les champs de la littérature francophone, de la communication et du développement personnel.

Professeur
Mhadeb
Boudabous

Mhadeb BOUDABOUS est docteur en didactique des langues rattaché à l'ISSET de Nabeul, en Tunisie. Enseignant-chercheur faisant partie du laboratoire Philab de l'université 9 avril de Tunis, titulaire d'un master en didactique de la grammaire du FLS, il s'intéresse depuis 2011 à la langue, à l'analyse d'erreurs, à la grammaire de texte, autant de préoccupations qui émanent de la classe de langue et qui nourrissent sa recherche s'inscrivant dans la lignée des travaux sur l'enseignement-apprentissage de la grammaire, et plus particulièrement sur les modalités de l'appréhender, à l'instar de l'approche communicative et de la perspective actionnelle. Secrétaire général de la jeune association AIRDL, créée en 2021, il a collaboré pour la tenue d'une journée d'étude, d'un colloque international à Tozeur. Ses articles et ses interventions sous forme de communications orales s'articulent autour de l'enseignement-apprentissage de la grammaire, de l'erreur et la notion de tâche.

Professeure
Nadia
Chafiq

Nadia CHAFIQ, docteur en technologie éducative, enseignante-chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca. Mes champs d'enseignement concernent, entre autres, les technologies éducatives, l'ingénierie de la formation à distance et la didactique. Directrice du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'information et de l'Education (LASTIE) et membre de l'Observatoire de Recherche en Didactique et Pédagogie Universitaire (ORDIPU). Dans le cadre du laboratoire LASTIE, je coordonne des travaux sur le Digital Learning (dispositif hybride, classes inversées, plateformes collaboratives, serious games, MOOCS, SPOCS, mobile learning, analyse des données d'apprentissage (learning analytics), etc.).

Professeur
Adil
Cherkaoui

Adil CHERKAOUI est enseignant-chercheur affilié à l'université Hassan II de Casablanca. Docteur ès sciences de gestion, il exerce au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Ain Chock (Casablanca). Consultant en RSE et membre fondateur du Laboratoire de recherche en économie de développement, innovations sociales et stratégie des organisations (LAREDDISS), il a reçu le Prix 2018 du meilleur article scientifique publié dans les pays émergents francophones, décerné par le Réseau PRI Québec des Nations Unies, ainsi que le Prix 2018 de la meilleure étude de cas pédagogique en management et éthiques des affaires, décerné par l'université Al Akhawayn. Ses travaux de recherche portent sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la gestion de la diversité, la gouvernance et la finance responsable.

Professeur
Elassaad
Elharbaoui

Elassaad ELHARBAOUI est enseignant-chercheur à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Il est Docteur de l'Université Virtuelle de Tunisie / Institut Supérieur des l'Education et de la Formation Continue (ISEFC), en sciences de l'éducation. Membre de l'équipe de recherche « *Numérique et formation à distance* » au

sein de l'Unité de recherche Education, Cognition, Tic et Didactique (ECOTIDI), de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire /section Tunisie (AIPU / section Tunisie) et de l'Association Tunisienne des Jeunes Chercheurs en Sociologie (ATJCS), il est spécialiste en didactique de la biologie et particulièrement en technologies éducatives numériques. Ses publications portent sur l'étude des représentations d'apprenants, les technologies de l'information et de la communication en enseignement (TICE), l'apprentissage électronique et l'ingénierie technopédagogique des systèmes d'apprentissage en ligne.

**Professeur
El Mostafa
Ftough**

El Mostafa FTOUH est diplômé de l'Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal. Il est docteur en Sciences du langage et enseignant-chercheur à la Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal, Université Sultan Moulay Slimane. Directeur de l'Équipe de Recherche en Communication (ERC_FP.BM/USMS), Chef de département de Langues et Communication et coordinateur de la Licence professionnelle « Communication des Entreprises » à la même Faculté. L'auteur a plusieurs publications dans le domaine de la communication organisationnelle. Il est aussi consultant-formateur avec des organismes nationaux et internationaux en communication personnelle et professionnelle, soft skills et efficacité professionnelle.

**Professeur
Driss
El Omari**

Driss EL OMARI est enseignant-chercheur à l'École Nationale de Commerce et de Gestion, affilié à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il est docteur en ingénierie pédagogique, également consultant dans plusieurs organismes publics et privés. Il s'intéresse particulièrement à la médiation des savoirs et en général, aux formes de la transmission de la connaissance. Il est aussi formateur, et coach certifié, chercheur associé dans plusieurs laboratoires de recherche au Maroc et en Europe.

**Professeur
Hicham
Jirari**

Hicham JIRARI est enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Ayant intégré l'université marocaine en 2005, il évolue au sein de la Faculté des Sciences de Rabat entre 2005 et 2016 avant de rejoindre la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammed VI où il exerce actuellement en tant que Maître de Conférences Habilité et Chef du Département des Enseignements Transversaux. Expert engagé par l'UHIIC et le Ministère de l'Enseignement Supérieur pour la formation de formateurs et la conception pédagogique des modules de soft skills et le renforcement des compétences pédagogiques et numériques des enseignants universitaires marocains, il est certifié en ingénierie pédagogique et en psychologie. En 2020, il crée le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science (RIRS > <https://www.le-rirs.org/>), un réseau qui donne la parole à des chercheurs nationaux et internationaux dans sa revue électronique semestrielle la Revue du RIRS, hébergée sur zenodo.org

**Professeure
Asmaa
Mesrar**

Asmaa MESRAR est Professeure Habilitée à l'Université Hassan II de Casablanca, affiliée à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Ain Sebaa. Docteure en sciences de gestion lauréate de la Faculté des Sciences Sociales (Université Toulouse Capitole - France), elle a bénéficié d'une première expérience dans l'enseignement et de la recherche en tant qu'attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche (ATER). Ses travaux de recherches portent sur les comportements organisationnels, sur la gestion et la rémunération des compétences et l'innovation organisationnelle.

Professeur
Ahmad
Mousa

Ahmad MOUSA est un enseignant-chercheur jordanien, et Professeur-Associé (HDR) au département des langues modernes à l'Université de Petra d'Amman (JORDANIE). Il a obtenu son doctorat dans le domaine des sciences du langage-linguistique française de l'université de Lorraine-France. Il a publié plusieurs articles dans les domaines de la didactique des langues, la cyber anthropologie et les technologies de l'information et de la communication.

Professeure
Fatima Zahra
Mrabbi

Diplômée de l'université Chouaib Doukkali (Maroc) et de l'université de Haute Alsace (France), Fatima Zahra MRABBI est maître de conférences à l'université Mohammed-V de Rabat (Faculté des Sciences de l'Éducation). Elle est membre de l'équipe de recherche RIIDCH (Recherches interdisciplinaires pour l'innovation en Didactique et en Capital Humain), et membre associé au laboratoire de recherche SCALEC Sciences du langage, Art, Littérature, Éducation et Culture (l'ENS de Meknès). Ses recherches portent sur les situations d'apprentissage instrumenté, l'apprentissage mobile et l'enseignement à distance.

Professeure
Chaimae
Tailassane

Enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences de Rabat (Université Mohammed V), Chaimae TAILASSANE est titulaire d'un doctorat national en didactique des langues notamment en Fle et Fos. Sa recherche-action porte sur l'investissement progressif des TICE dans l'apprentissage du français. Elle intervient dans plusieurs champs disciplinaires tels que la linguistique, la communication et l'ingénierie pédagogique. Elle est également examinatrice pour les oraux et habilitée à la correction des épreuves du DELF- DALF à l'Institut Français du Maroc. Elle a participé, en 2016, en tant que tutrice dans le MOOC FOFLE coordonné entre

l'Institut Français du Maroc, la Faculté des Sciences de Rabat (Université Mohammed V) et le Consortium Claroline, accueilli à distance sur la plateforme FLESUP.

Professeure
Siham
Zarrouq

Siham Zarrouq est enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammedia, affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca. Docteure en ingénierie pédagogique, elle dispense des enseignements en français, méthodologie de travail universitaire et technique d'expression et de communication. Ces cours sont axés sur le développement des soft skills, compétences essentielles à l'évolution académique et professionnelle des étudiants.

Professeure
Mariem
Zerzeri

Affiliée à l'Université de Carthage, Mariem ZERZERI est enseignante-chercheuse à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Elle est Docteure en sciences et technologies du design. Elle a une expérience professionnelle de plus de 10 ans en cinéma. Membre de l'unité de recherche « transmission, transitions et mobilité », elle est coordinatrice pédagogique à l'association Museum Lab. Ses recherches se basent sur l'identité, le patrimoine, la médiation et la pédagogie.

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Revue à comité de lecture

Revue à comité de lecture

ESPACE (S)
ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET
CROYANCES SOCIALES

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

Revue à comité de lecture

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET
CROYANCES SOCIALES

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

HANDICAPS & NORMALITÉ

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Opportunités & Limites

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

COVID-19
IMPACTS

Décryptages
Sci en
confinement

Focus
Quand la
didactique
raisonne ...
à distance

Interview
Avec Must
Benzelich

Homme
Aux femm
& aux hom
de la sant
& de la recl

Revue à comité de lecture

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

Revue à comité de lecture

Éducation • Transformation • Évolution

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

Revue à comité de lecture

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

El Naggare, A. (2025). « Le festival, élément de promotion de la diversité et représentation d'un tourisme interculturel. Cas du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde ». *Études caribéennes*, 13, mars 2025.

«Les villes développent des stratégies pour attirer des investissements et renforcer leurs infrastructures, avec un intérêt croissant pour le tourisme événementiel. Au cours des vingt dernières années, les festivals et événements sont devenus des outils stratégiques pour promouvoir l'image des villes à l'international, revitaliser les espaces urbains, dynamiser les communautés et stimuler l'économie locale. Cependant, l'augmentation du tourisme influence les échanges culturels et peut parfois générer des conflits ou des inégalités. Bien que le tourisme soit souvent perçu positivement pour son impact économique et social, il soulève également des craintes concernant l'homogénéisation culturelle. Dans ce contexte, le patrimoine culturel immatériel est essentiel pour préserver les identités, comme le montre l'exemple du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, valorisé pour son rôle dans la promotion de la diversité culturelle. »

➤Lien d'accès à l'article intégral :

<https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/34620>

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

L'ERREUR

PERCEPTIONS & REPRÉSENTATIONS

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

Vos réactions
nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

CONTACT

Informations & Soumissions :
reseau.rirs.contact@gmail.com